

Univerza
v Ljubljani *Veterinarska*
fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Ocena tveganja prisotnost salmonel v živilih (jajca, sveže meso)

Ljubljana, 2023

Univerza
v Ljubljani *Veterinarska*
fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Ocena tveganja prisotnost salmonel v živilih (jajca, sveže meso)

Ljubljana, 2023

Naslov:

OCENA TVEGANJA – PRISOTNOST SALMONEL V ŽIVILIH (JAJCA, SVEŽE MESO)

Avtorji:

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut
Inštitut za varno hrano, krmo in okolje / Enota za varno hrano

dr. Majda Biasizzo

dr. Urška Henigman

dr. Stanka Vadnjal

oblikovanje:

Luka Milčinski

Naročnik:

MKGP, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Pogodba za izdelavo ocene tveganja – prisotnost salmonel v živilih št. C2337-22-000082
(PP 170060 Informacijska točka EFSA)

Kazalo

Ocena tveganja prisotnost salmonel v živilih (jajca, sveže meso)	7
Uvod	8
1 Zakonske podlage	9
2 Opredelitev nevarnosti	10
2.1 Značilnosti povzročitelja	10
2.2 Patogenost in virulentni dejavniki	11
3 Karakterizacija nevarnosti / opredelitev okužbe	14
4 Ocena izpostavljenosti	17
4.1 Pojavnost salmonel pri živalih v Sloveniji	19
4.1.1 Perutnina - kokoši, purani	19
4.1.2 Perutnina - gojena in divja	20
4.1.3 Govedo in drobnica	20
4.1.4 Prašiči	20
4.2 Pojavnost salmonel v živilih	21
4.2.1 Jajca in jajčni izdelki	22
4.2.1.1 Hranjenje jajc pri potrošnikih	26
4.2.2 Meso (razen mesa piščancev in puranov) in mesni izdelki	28
4.2.2.1 Meso prašičev	30
4.2.2.2 Meso goveda	31
4.2.2.3 Meso ovc, koz in konj	32
4.2.2.4 Mesni izdelki (RTE in ne-RTE)	32
4.3 Toplotna obdelava živil	32
4.4 Potrošnja jajc in mesa v Sloveniji	34
5 Ocena tveganja	35
5.1 Metodološki pristop ovrednotenja ocene tveganja	35
5.1.1 Stopnja izpostavljenosti	36
5.1.2 Ogroženost populacije v primeru izpostavljenosti	37
5.2 Izračun ocene tveganja	38
5.2.1 Jajca in jajčni izdelki	38
5.2.2 Meso in mesni izdelki	39
6 Zaključek	40
7 Literatura	42

Kazalo tabel

Tabela 1: Posamezni serovari salmonel, njihov gostitelj in oblika obolenj, ki jih serotipi povzročajo	15
Tabela 2: Podatki EFSA (2021) glede izbruha salmoneloz (2017-2021)	17
Tabela 3: Delež ugotovljenih serotipov salmonel pri obolelih v EU (2019-2021)	17
Tabela 4: Najpogosteje prisotni serotipi salmonel v prehranski verigi (živali, živila)	18
Tabela 5: Podatki EFSA (2022) o kontaminaciji živil s salmonelo v letu 2021; za živila, za katere merila določa Uredba komisije ES št. 2073/2005 (ugotovljena pri NŽD* oziroma v prometu)	21
Tabela 6: Stopnja kontaminacije klavnih trupov različnih vrst klavnih živali v EU ugotovljena z uradnim nadzorom, razpon poročanih podatkov držav članic ter podatki iz Slovenije (vzorčenje NŽD)	21
Tabela 7: Pregled rezultatov nacionalnega monitoringa živil živalskega izvora glede prisotnosti salmonel v obdobju 2018 – 2022	22
Tabela 8: Podatki glede stopnje kontaminacije različnih vrst mesa, v državah članicah EU (EFSA, 2008)	28
Tabela 9: Prevalenca salmonel v mesu, mesnih pripravkih in mesnih izdelkih različnih živalskih vrst v prometu, vzorčenih med leti 2018 in 2022	29
Tabela 10: Čas in temperatura toplotne obdelave živil; priporočila s strani FDA (Food and Drug Administration)	33
Tabela 11: Potrošnja mesa in jajc v Sloveniji v letu 2021	34
Tabela 12: Točkovanje in opisno ovrednotenje prevalence in zaužite letne količine na prebivalca v Sloveniji	36
Tabela 13: Prevalenca salmonel v živilih, letna poraba ter izračun ocene izpostavljenosti	37
Tabela 14: Dejavniki, ki vplivajo na ovrednotenje ogroženosti v primeru izpostavljenosti	38
Tabela 15: Ocena tveganja pri uživanju jajc in jajčnih izdelkov glede na način termične obdelave ter ogroženost zdrave in dovzetnost populacije v primeru izpostavljenosti	38
Tabela 16: Ocena tveganja pri uživanju mesa in mesnih izdelkov glede na način termične obdelave ter ogroženost zdrave in dovzetnost populacije v primeru izpostavljenosti	39

Kazalo slik

Slika 1: Prikaz dejavnikov, ki vplivajo na oceno tveganja	35
--	----

Ocena tveganja prisotnost salmonel v živilih (jajca, sveže meso)

Naročilo: Izdelati oceno tveganja za jajca in sveže meso (razen mesa vrste *Gallus Gallus* in mesa puranov) v primeru kontaminacije z bakterijami vrste *Salmonella* spp. – za živila, za katera ni določenih meril varnosti živil v Uredbi Komisije (ES) št. 2073/2005.

Uvod

Mikrobiološka tveganja so pri ljudeh glavni vir obolenj, ki se prenašajo s hrano (Uredba 2073, 2005).

Salmonele so najbolj prepoznaven vzrok obolenj, ki so povezana z zaužitjem kontaminirane hrane in najpogostejši vzrok tovrstnih izbruhov obolenj ter za kampilobaktri drugi najpogostejši povzročitelj prebavnih obolenj v Evropski Uniji (EU) in tudi drugih državah (EFSA, 2022). V zadnjem poročilu EFSA o zoonozah, povezanih s hrano je bilo v letu 2021 potrjenih 60.050 primerov salmoneloze, kar predstavlja incidenco 15,7/100.000. Pojavnost salmoneloz se med leti 2017 in 2021 statistično ni spremenila (EFSA, 2022).

Salmoneloze so posledica zaužitja s salmonelami kontaminirane hrane, najpogosteje so to živila iz perutninskega mesa, jajc in svinkega mesa. Vzrok kontaminacije živil je lahko kontaminirana surovina, slaba higiena ljudi, ki rokujejo s hrano oziroma slaba higiena opreme in površin. Do kontaminacije živila lahko pride ob neposrednem ali posrednem stiku s kontaminiranim živilom, lahko zaradi mešanja različnih živil oziroma križanja čistih in nečistih poti. Glede okužbe ljudi, so še posebej tvegana živila, ki niso ali niso dovolj termično obdelana. Skupina živil, ki se zaužije brez toplotne obdelave (RTE - ready to eat) predstavlja v primeru kontaminacije najvišjo stopnjo tveganja.

1 Zakonske podlage

Obvladovanje problematike pojavljanja bakterij vrste salmonela v primarni proizvodnji in na področju živilske dejavnosti zakonsko urejajo pravni akti, ki določajo zakonske podlage za preprečevanje oz. ukrepanje v primeru prisotnosti bakterij vrste *Salmonella* spp. V nadaljevanju so navedeni krovni dokumenti, ki so dostopni na evropskih in nacionalnih spletnih straneh.

Primarna proizvodnja – reja perutnine

- Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z žvili (2003/2160)
- Uredba Komisije (EU) št. 200/2010 z dne 10. marca 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti serotipov salmonele v odraslih matičnih jatah *Gallus gallus* (2010/200)
- Uredba Komisije (EU) št. 517/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri nesnicah vrste *Gallus gallus* ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 in Uredbe Komisije (EU) št. 200/2010 (2011/517)
- Uredba Komisije (EU) št. 200/2012 z dne 8. marca 2012 o cilju Unije za zmanjšanje *Salmonelle enteritidis* in *Salmonelle typhimurium* v jatah brojlerjev, določenem v Uredbi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2012/200)
- Uredba Komisije (EU) št. 1190/2012 z dne 12. decembra 2012 o cilju Unije za zmanjšanje *Salmonelle Enteritidis* in *Salmonelle Typhimurium* v jatah puranov, določenem v Uredbi (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2012/1190)
- Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste *Gallus Gallus*
- Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri puranih

Področje proizvodnje živil in mikrobioloških meril

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2004/852)
- Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2004/853)
- Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila. (2005/2073)
- Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2002/178)
- Pravilnik o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov (Uradni list RS, št. 49/16 in 4/20)

2 Opredelitev nevarnosti

Okužbe s salmonelo ostajajo med najpomembnejšimi javno-zdravstvenimi problemi v vseh državah sveta, saj predstavljajo znatno ekonomsko breme, ki vključuje stroške nadzora, preventive in zdravljenja (Crump in sod., 2004).

2.1 Značilnosti povzročitelja

Salmonela je paličasta, Gram-negativna, fakultativno anaerobna bakterija, ki je uvrščena v družino *Enterobacteriaceae* (Barlow in Hall, 2002). V rodu salmonel s pomočjo Kauffman-White sheme razlikujemo okoli 2600 serotipov. Ti se lahko pojavljajo pri različnih živalskih vrstah in tudi človeku (Allerberger in sod., 2003). Med patogenimi mikrobi v živilih se salmonele pojavljajo relativno pogosto in sicer najpogosteje v perutninskem mesu, jajcih, drugih vrstah mesa, mesnih izdelkih, v mleku in mlečnih izdelkih (Silva in sod., 2011) ter tudi v živilih rastlinskega izvora kot so sveže sadje, zelenjava in začimbe (Pui in sod., 2011). Vse proizvodne živali kot so perutnina, govedo, prašiči in druge so lahko primarni izvor salmonel in posledično okužb ljudi. Salmonele se v okolje prenašajo neposredno od živali, med transportom le-teh ali preko toplotno neobdelanih živil. Pomembna kritična točka glede prenosa je klavnica, kjer je tveganje glede kontaminacije še posebej visoko.

Rod salmonel delimo na dve vrsti: *Salmonella enterica* in *Salmonella bongori*. Vrsto *S. enterica* glede na genomske in biokemijske lastnosti delimo na šest podvrst (I, II, III, IIIa, IV, V). Med podvrstami je *S. enterica* subsp. *Enterica* (podvrsta I) pri ljudeh in toplokrvnih živalih zastopana v 99 %. Zaradi poenostavitve pogosto srečamo poimenovanje serotipov, kjer je izpuščeno poimenovanje podvrste *Salmonella enterica* subspecies *enterica*.

Ostalih pet podvrst in vrsto *S. bongori* najdemo predvsem v okolju in pri hladnokrvnih živalih ter predstavlja manj kot 1 % kliničnih izolatov (Brenner in sod., 2000; Pui in sod., 2011). Podvrste delimo naprej na serotipe, ki so določeni glede na somatske (O), kapsularne (K) in flagelarne (H_1 , H_2) antigenske lastnosti (Jajere, 2019; Brenner in sod., 2000).

Antigen O je termo stabilen in je oligosaharidna komponenta lipopolisaharida, ki se nahaja na zunanji membrani bakterijske celice. Antigen H je termo labilen in se večinoma nahaja na bakterijskem bičku (flageli) in je odgovoren za aktivacijo imunskega odziva pri gostitelju. Večina salmonel ima za kodiranje flagelarnih proteinov dva gena, ki pa se ne izražata hkrati, kar je edinstvena lastnost salmonel. Zaradi te lastnosti so salmonele dvofazne (faza I, faza II). Antigen H faza I je specifičen, medtem ko je antigen faze II nespecifičen in ga lahko najdemo pri več serotipih. Serovar Typhimurium je lahko brez ene ali obeh flagel. Monofazna varianta S.1,4,[5],12:i:, ki je izgubila drugo flagelarno fazo, je v zadnjih letih, predvsem v Evropi, postala zelo razširjena in je pogosto ugotovljena v prehranski verigi. Pojavljata se tudi varianti S.1,4,[5],12:-1,2, ki je izgubila prvo fazo in negibljiva S.1,4,[5],12:-:-, ki pa sta redkejši (Bugarel, 2012).

Antigen K je termolabilen polisaharid, ki se večinoma nahaja na površini bakterijske kapsule in je pri serotipih salmonel prisoten redko.

Razen *S. Gallinarum* in *S. Pullorum* imajo salmonele flagele, ki jim omogočajo gibljivost. Občasno se pojavljajo tudi druge negibljive variante, pri katerih so flagele nefunkcionalne. Veliko serotipov ima tudi fimbrije.

Večina serotipov salmonel proizvaja vodikov sulfid (razen *S. Paratyphi A* in *S. Choleresuis*) (Jajere, 2019) in ne fermentira laktoze.

Salmonele se razmnožujejo pri temperaturi od 2 °C do 54 °C, najugodnejša je temperatura med 35 °C in 37 °C (Pui in sod, 2011; Jajere, 2019). Na visoke temperature so občutljive, temperatura 70 °C in več jih uniči. Rastejo v območju pH med 4 in 9 z optimalno rastjo med 6,5 in 7,5. Za rast potrebuje visoko vodno aktivnost ($a_w = 0,94 - 0,99$) preživijo pa tudi pri nizki aktivnosti vode, ki je značilna za sušena živila ($a_w < 0,2$). Rast je popolnoma zavrta pri < 7 °C, pH < 3,8 in $a_w < 0,94$ (Hanes, 2003; Bhunia, 2008). Rastejo lahko pri koncentraciji natrijevega hidroksida od 0,4 – 4 %, prisotnosti soli za rast ne potrebujejo.

Glede na pojavnost pri gostiteljih lahko salmonele razdelimo v tri skupine. V prvi skupini sta *S. Typhi* in *Paratyphi A* in *C*, ki povzročajo obolenja le pri ljudeh in se prenašajo z direktnim kontaktom ali indirektno preko hrane in vode. Druga skupina so salmonele, ki so prilagojene na določenega gostitelja, kot so npr. *S. Gallinarum* na perutnino, *S. Abortusequi* pri konjih, *S. Abortusovis* pri ovcah in *S. Choleresuis* in *S. Typhisuis* pri prašičih. Nekatere od teh so patogene tudi za ljudi. Tretja skupina so druge salmonele, ki nimajo specifičnih gostiteljev in okužijo živali in ljudi.

2.2 Patogenost in virulentni dejavniki

Živali so lahko kronične asimptomatske prenašalke salmonel, kar pomeni, da so prisotne v črevesju živali, tudi tistih, ki so namenjene v prehransko verigo. Te živali predstavljajo rezervoar glede širjenja in kontaminacije mesa, mleka, jajc in tudi različnih pridelkov, zaradi gnojenja površin s kontaminiranim gnojem. Rezervoar salmonel se ohranja zaradi nenehnega direktnega ter indirektnega prenosa (npr. vektorski insekti) med živalmi ter tudi preko nenehne oziroma ponavljajoče kontaminacije okolja. Salmonele lahko v zemlji, vodi ali na rastlinah preživijo več dni do več mesecev, tudi zaradi stvarjanja bakterijskih zaščitnih biofilmov, ki jih zaščitijo pred dejavniki okolja. Nekateri serovari salmonel npr. *S. Senftenberg* so na dezinfekcijo, čiščenje in sušenje še posebej odporni in se ohranjajo v okolju tudi več let ter tako ostajajo vir okužbe (Pedersen in sod., 2008). Iz okolja se lahko salmonele ob zaužitju krme ponovno vrnejo k »svojemu« gostitelju.

Nekatere salmonele lahko invadirajo rastline in v primeru, da so zaužite, dosežejo novega gostitelja, ki je lahko človek ali žival (Yue in Schifferli, 2014). Tovrstne sposobnosti preživetja v zunanjem okolju salmonelam izboljša verjetnost prenosa. Večina serotipov salmonel lahko kolonizira katerokoli vrsto sesalcev ali ptic, drugi kažejo specifičnost do ožje skupine živali, tretji pa le do posamezne vrste. Mehanizmi teh prilagoditev še niso poznani, za pojasnitev so potrebne obširne študije genomov, ki z uveljavljanjem WGS postajajo dosegljive. Primer specifične prilagoditve imata npr. *S. enterica* serovar *Gallinarum* za perutnino ali *S. Typhi* za človeka, ki ne kolonizirata goveda, za razliko od *S. Dublin* in *S. Typhimurium*, ki imata širši nabor gostiteljev in kolonizirata tudi govedo. Širši nabor gostiteljev je možni razlog, zakaj je *S. Typhimurium* zelo pogost oziroma najpogostejši serotip izoliran v veterinarski

in humani medicini (Yue in Schifferli, 2014). Pregled specifičnih gostiteljev najpogostejših serotipov je prikazan v Tabeli 1.

Patogenost salmonel določajo številni virulentni dejavniki, kot so flagele, kapsula, plazmidi, adhezijski sistem (adhezini, invazini, fimbrije, hemaglutinini, eksotoksini, edotoksini) in sekrecijski sistem. Posamezni dejavniki ali njihova kombinacija omogočajo salmonelam pritrnitev, invazijo enterocitov, ter preživetje v prebavnem traktu gostitelja, ki ga ščiti želodčna kislina, encimi in črevesni mikrobiom, ter tako njegovo kolonizacijo (Yue, Schifferli, 2013).

Salmonele imajo veliko število virulentnih dejavnikov. Njihovo delovanje in regulacija ter soodvisnost je še v veliki meri nepoznana.

Zapisi za nekatere virulentne dejavnike salmonel ležijo na kromosomu – te skupke genov označujemo kot SPI – »salmonela pathogenicity islands«. Na kromosomu salmonel je ugotovljenih več SPI, ki kodirajo izločanje različnih beljakovin v citosol tarčne celice. Bakterije po vstopu v napadeno celico (epitelne celice, makrofagi) izrabljajo njene mehanizme, kar jim v celicah omogoča preživetje (Asten in van Dijk, 2005). Drugi virulentni dejavniki so kodirani na plazmidu in so specifični za serotip. Pri njihovem izražanju sodeluje tudi več drugih plazmidov oziroma drugi skupki genov v kromosomu (Alphons in sod., 2005). Sposobnost izražanja virulentnega dejavnika kot je npr. kolonizacija različnih gostiteljev ni odvisna le od prisotnosti določenih genov temveč tudi od posameznih alelov v teh genih (Yue in Schifferli, 2014).

K patogenemu delovanju salmonel pripomorejo tudi endogeni in eksogeni toksini (Ashkenazi in sod., 1988). Endotoksini so lipidni proteini (lipid A) v zunanji polisaharidni membrani salmonel. Eksotoksine delimo v citotoksine in enterotoksine. Poznavanje teh toksinov je precej omejeno. Citotoksini so sposobni uničiti celice sesalcev. Ugotavljajo se s testiranjem na linijah celičnih kultur (npr. vero celice). Številni sevi proizvajajo termolabilne toksine, ki se med seboj razlikujejo v molekularni masi. Opazne so tudi razlike v količini toksina, ki ga določen serotip proizvede (Asten in Dijk, 2005). S študijo je Rumeu s sodelavci (1996) ugotovil aktivnost enterotoksinov pri 79 od 80 (98,8 %) in citotoksinov pri 53 od 80 (64,7%) sevov salmonel. Ti toksini imajo verjetno vlogo pri patogenem delovanju v črevesju gostitelja, kjer povzročajo izločanje tekočine. Dodatni dejavnik virulence salmonel je hemolizin (HlyE toksin; salmolyisin), ki domnevno deluje v primerih sistemske salmoneloze (Asten in Dijk, 2005; Jajere, 2019).

Dodatno pomembno vlogo v patogenezi salmonel imajo fimbrije, ki predstavljajo adhezijski sistem, ki se pri različnih serovarih izraža na različen način. Fimbrije sodelujejo pri pritrditvi (»attachment«) na črevesne celice in posredujejo adhezine salmonel na celice gostitelja, lahko tudi na živilo oziroma drugo podlago oziroma okolje. Vpletene so tudi v tvorbo biofilma, hemaglutinacijo, celično invazijo in interakcijo z makrofagi (Asten in Dijk, 2005; Jajere, 2019).

Domneva se, da ima večina serotipov salmonel pet do deset naključno razporejenih flagel, ki so nameščene na površini bakterijske celice, ki salmonelam ne omogočajo le gibljivosti, pač pa tudi sodelujejo pri njeni patogenosti. Serovari salmonel imajo mehanizme, s katerimi se izognejo imunskemu odzivu gostitelja. Pri tem sodeluje fazna varianta flagelina, ki tudi določa fenotipsko razlikovanje flagelarnih antigenov pri serovarih. Način delovanja

in njihova vloga tudi pri patogenezi, adheziji in invaziji gostiteljeve celice ni še povsem pojasnjena (Asten in Dijk, 2005; Jajere, 2019).

Določene salmonele so vrstno specifične, kar zavisi od sposobnosti serotipa, da se prilagodi na okolje, ki ga gostitelj ponuja. Obstaja mehanizem, ki posameznemu serotipu omogoča, da je virulenten za eno vrsto gostitelja in je posledično manj ali celo nevirulenten za druge vrste. Prilagoditev ali specifičnost za določene vrste je sposobnost organizma, da povzroča obolenje le pri teh vrstah, ne glede na stopnjo izražene patogenosti. Primer take prilagoditve je *S. Choleresuis*, ki je prisotna samo v populaciji prašičev.

S. enterica serovari *S. Typhi*, *S. Dublin* in *S. Gallinarum* imajo omejen obseg gostiteljev; vezani so na eno ali nekaj živalskih vrst, medtem, ko imajo serovari *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, *S. Newport* in *S. Heidelberg* širok nabor gostiteljev (Foley in sod., 2013) (Tabela 1). Salmonele so se s pomočjo med seboj povezanih faktorjev prilagodile tako, da lahko preživijo v različnih okoljih, ki jih ponuja gostitelj (pH, temperatura, mesto pripetja). Salmoneloze so povezane z uživanjem živil živalskega izvora, sadja in zelenjave ter s kontaktom s hišnimi ljubljenci, plazilci, mehkužci in tudi ljudmi. Kot najpogostejši vzrok humanih salmoneloz je okužba s perutninskim mesom in izdelki iz perutninskega mesa (Foley in sod., 2013).

Primarna pot okužbe je fekalno-oralna. Salmonele po zaužitju potujejo skozi prebavni trak gostitelja, kjer ji kompleksen prilagoditveni sistem omogoči preživeti v kislem okolju.

3 Karakterizacija nevarnosti / opredelitev okužbe

Bolezni znaki se pojavijo 6 do 72 ur (običajno 12 do 36 ur) po zaužitju kontaminiranega živila in trajajo 2 do 7 dni.

Salmoneloza pri ljudeh navadno preide brez zdravljenja. Hope in sod. (2022) ocenjuje, da se okuži okrog 23 % zdrave populacije in okrog 40 % populacije, ki je bolj dovzetna za okužbo. Več kot 90 % obolelih iz obeh skupin okreva brez zdravljenja. Za ljudi iz populacije, ki je bolj dovzetna za okužbo, je verjetnost, da obiščejo zdravnika, da so hospitalizirani ali umrejo, večja. V zdravi populaciji v ZDA obišče zdravnika okvirno 8,4 % obolelih, 0,3 % je hospitaliziranih in okrevajo, 0,02 % pa jih umre. Med ljudmi, ki jih uvrščamo v izpostavljeno populacijo, je približno 6,6 % zdravljenih in okrevajo, 0,9 % je hospitaliziranih in okrevajo, 0,1% jih umre.

Po podatkih letnega poročila EFSA (2022) je bilo v letu 2021 (povprečje podatkov držav, ki so v EFSA poročale) 38,1 % obolelih, ki so obiskali zdravnika hospitaliziranih, smrtnost med temi je bila 0,18 %.

Potek salmoneloze je lahko blag ali pa poteka v hujši obliki, v izjemnih primerih je izid smrten. Obolenje se izraža na različne načine, najpogosteje kot akutni gastroenteritis z vročino in mrzlico, slabostjo in bruhanjem, bolečinami v trebuhu in krči ter drisko. Izjemoma se lahko pojavi bakteriemija, kjer salmonele obidejo intestinalno bariero in prehajajo v krvni obtok. To obliko obolenja povzročajo visoko virulentni sevi kot sta *S. Cholearesuis* ali *S. Dublin*.

Gastroenteritis povzroča vsaj 150 serotipov, najpogosteje *S. Typhimurium* in *S. Enteritidis*. Večinoma gre za zaužitje hrane ali vode, kontaminirane z živalskimi, redkeje s človeškimi iztrebki (Pui in sod., 2011). Driska je večinoma vodena, izjemoma pa tudi krvava. Salmonele se po okužbi z blatom prebolelega izločajo v povprečju še pet tednov.

Tako pri živalih kot pri ljudeh lahko okužba poteka tudi brez kliničnih znakov. Asimptomatski prenašalci lahko povzročitelja dlje časa izločajo v okolje in so vir okužbe, še posebno, ko so prenašalci vključeni v pripravo hrane. V prebavnem traktu se salmonele povprečno zadržujejo 6 tednov do 3 mesece (Pui in sod. 2011), pri 2 - 5 % se izločanje salmonel podaljša v kronično.

Pri manjšem deležu obolelih se salmoneloza razvije v žariščno obliko kot je meningitis ali okužba kosti ali sklepov. Pri imunsko oslabeledih bolnikih je obolenje lahko dolgotrajno ali se večkrat ponovno razvije (Chen in sod., 2013).

Infekcijska doza pri salmonelah je odvisna od serovara, bakterijskega seva, pogojev za rast in od odpornosti gostitelja in je lahko med 1 do 10^9 bakterij. Pri zdravih ljudeh je, da se bolezen razvije, navadno potrebno med 10^6 in 10^8 salmonel. Pri dojenčkih in osebah z oslabeledim imunskim odzivom lahko obolenje povzroči že manjši odmerek (Pui in sod., 2011; Chen in sod., 2013; WHO, 2018). Teunis in sod. (2010) je za salmonele z modeliranjem ugotavljal razmerje doza-odziv (»dose-response«) z uporabo podatkov pridobljenih z

izbruhi, ter za infekcijo navaja ID_{50} 7 cfu ter za okužbo ID_{50} 36 cfu (ID_{50} – število celic, ki po zaužitju predstavljajo 50 % verjetnost, da bo prišlo do okužbe oziroma obolenja). Ugotovljene vrednosti so nižje, kot tiste, ugotovljene na zdravih prostovoljcih ($ID_{50} > 10^4$ cfu). Med serotipi salmonel glede infekcijske doze ne ugotavljajo razlik, rezultati pa nakazujejo, da pri serotipih – razen pri *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, določen delež izpostavljenih tudi pri visoki dozi ne bo zbolel.

Serotipi, ki so specializirani na gostitelja, kot na primer *S. Gallinarum* (perutnina) ali *S. Abortusovis* (ovca), pri človeku povzročajo zelo blage simptome, medtem ko drugi na primer *S. Choleresuis* (prašiči) lahko pri ljudeh povzročajo hudo sistemsko obolenje. Primarno je tudi serotip *S. Derby*, ki je med petimi najpogostejšimi povzročitelji salmoneloz pri ljudeh, vezan na prašiče (Sévellec, 2020). Serotip *S. Dublin*, ki je značilen za govedo je najpogostejši povzročitelj sistemske salmoneloze pri ljudeh. Serotipi, ki so ubikvitarni in se pojavljajo pri ljudeh in živalih, običajno povzročajo manj hudo, to je gastrointestinalno obliko obolenja. Pregled serovarov, ki se pojavljajo pri določenih gostiteljih in oblika obolenja, je prikazan v Tabeli 1.

Smrtni izidi salmoneloz so redki in prizadenejo občutljive skupine ljudi, kot so otroci, starejši ali tisti s oslabele imunostjo.

Tabela 1: Posamezni serovari salmonel, njihov gostitelj in oblika obolenj, ki jih serotipi povzročajo

Salmonela serotip	gostitelj	Oblika obolenja
Typhi	človek	septikemija, vročina
Paratyphi	človek	septikemija, vročina
Typhimurium	človek, govedo, prašiči, konji, ovce, perutnina, glodavci	gastroenteritis, septikemija, vročina
Enteritidis	človek, perutnina, glodavci	gastroenteritis, septikemija, vročina
Dublin	govedo, prašiči, ovce	gastroenteritis, septikemija, abortus, vročina
Derbi	ptice, prašiči	gastroenteritis, septikemija
Gallinarum	perutnina	gastroenteritis, septikemija
Abortusovis	ovce	septikemija, abortus
Abortusequi	konji	septikemija, abortus
Choleresuis	prašiči	septikemija, vročina

Po podatkih EFSA (2022) so v letu 2021 salmoneloze v Evropi najpogosteje povzročale: *S. Enteritidis* (54,6 %), *S. Typhimurium* (11,4 %), monofazna *S. Typhimurium* (1,4, 5, 12:i-) (8,8 %), *S. Infantis* (11,4 %) in *S. Derby* (0,93 %).

Salmonele so v okolju zelo razširjene, najdemo jih pogosto tudi pri domačih in divjih živalih. Najpogosteje jih ugotavljamo pri perutnini, prašičih in govedu, pa tudi pri hišnih ljubljenceh kot so psi, mačke in plazilci. Nekateri plazilci vstopajo tudi v prehransko verigo.

Ker salmonele zelo dolgo preživijo v okolju, lahko le to predstavlja dolgotrajni vir okužbe. Za prenos salmonel so pomembni tudi vektorji, kot so ptice in glodavci, ki z iztrebki raznašajo salmonele v nova okolja. Živali se okužijo preko okolja ali z uživanjem kontaminirane hrane. Živila so lahko kontaminirana primarno, ko izvirajo od okužene živali, ali sekundarno iz

okolja. V različnih živilih salmonelle zelo dobro preživijo in se razmnožujejo. Ugotavljamo jih lahko tekom celotne prehranjevalne verige; od krme za živali, primarne proizvodnje in predelave do gospodinjstev ali gostinskih obratov in ustanov.

Primarni rezervoar salmoneloz so največkrat živali. Ljudje se okužijo z uživanjem kontaminiranih živil ali ob kontaktu z okuženo živaljo. Med živali so najpogostejši vzrok okužb živila živalskega izvora, kot so jajca, meso, mleko. Vzrok je lahko tudi kontaminirana zelenjava ali sadje, ki se kontaminira zaradi gnojenja pridelovalnih površin. Pri okužbah s *S. Typhi* in *S. Paratyphi A*, katerih gostitelj je človek, pride do okužb, ko so s hrano rokovale okužene osebe z neustrezno higieno rok (Pui in sod., 2011; FWO, 2018). Salmonela lahko v prehransko verigo vstopa v vseh njenih fazah, to je od hrane za živali, predelave živil, prodaje ter priprave v prehranskih obratih in pri potrošnikih. Pri prenosu salmonel je potrebno izpostaviti veliko možnost kontaminacije med procesom klanja, kjer lahko kontaminirana črevesna vsebina kontaminira trup živali in posledično meso (EFSA, 2022). Kritično točko glede navzkrižne kontaminacije živil predstavlja tudi kontaminirana oprema in pripomočki, v živilsko predelovalnih obratih, v obratih javne prehrane, gostinskih obratih in pri drugih ponudnikih hrane (npr. »catering«, ulična prodaja hrane) ter v gospodinjstvih.

4 Ocena izpostavljenosti

V zadnjem poročilu EFSA (2022) o alimentarnih zoonozah je bilo v letu 2021 potrjenih 60.050 primerov salmoneloze, kar predstavlja incidenco 15,7 (št. primerov/100.000 prebivalcev). Število salmoneloz je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 (incidenca 13,7) naraslo za 14,3 % v primerjavi z leti 2017 do 2019 pa upadlo. Vzrok padca števila primerov v letu 2020 je bil verjetno posledica pandemije COVID-19 in izstopa Združenega Kraljestva iz EU. Pojavnost salmoneloz se med leti 2017 in 2021 statistično ni spremenila (EFSA, 2022). Enako velja za število izbruhov salmoneloz, ki jih je bilo v letu 2021 v EU prijavljenih 773, nekaj manj v letu 2020, povprečno med leti 2017 in 2019 pa 1371 (Tabela 2).

Zmanjšanje števila prijavljenih primerov je opazno tudi iz poročil za Slovenijo, kjer se je incidenca iz 14,7 (povprečje 2017-2019), v letu 2020 zmanjšala iz 10,2 in na 8,8 v letu 2021.

EFSA (2022) ocenjuje, da je večina salmoneloz (72,8 %) povezana z okužbami v EU in je le 1,5 % vnesenih iz držav izven EU; za 25,7 % primerov pa izvor ostaja nepoznan.

EFSA (2022) že več let (podatki od 2012 – 2021) mesečno spremlja pojavljanje salmoneloz. Opazno je izrazito večje število salmoneloz v toplejših poletnih mesecih.

Za salmonelozo najpogosteje zbolijo otroci (0 – 4 leta: 27,7 %; 5 – 9 let: 13,8 %) in starejši (> 65 let: 16,5 %). Podatki o hospitalizaciji so glede na državo članico zelo različni, ker je lahko v večji meri odvisno od načina ugotavljanja vzroka okužbe. Po podatkih 16 držav je bila obolevnost 38,1 %, smrtnost pa 0,18 %.

Tabela 2: Podatki EFSA (2021) glede izbruha salmoneloz (2017-2021)

	2021	2020	2019	2018	2017
Število izbruhov	773	694	1284	1588	1241

Vir: EFSA, 2022

Salmoneloze pri ljudeh v Evropi najpogosteje, to je v več kot 70 %, povzročajo trije serotipi, to so S. Enteritidis, S. Typhimurium in njena monofazna varianta (1,4,[5]12:i:-). Po pogostosti sledita serotipa S. Infantis in S. Derby (Tabela 3).

Tabela 3: Delež ugotovljenih serotipov salmonel pri obolelih v EU (2019-2021)

Serovar	2021	2020	2019
Enteritidis	64,6	63,1	61,6
Typhimurium	11,0	11,0	11,6
1,4,[5]12:i:-	3,5	4,6	5,2
Infantis	1,7	2,1	2,3
Derby	0,65	0,77	0,76
Coeln	0,86	0,60	0,52
drugi	17,7	17,9	18,0

Vir: EFSA, 2022

V Sloveniji je bilo v letu 2014 devet izbruhov, v letu 2015 pa trije, katerih vzrok so bile *S. Chester*, *S. Stanley* in *S. Coeln*. V letu 2017 se je zgodil izbruh v domu starejših občanov zaradi *S. Typhimurium*, v letu 2019 pa izbruh, katerega vzrok je bila monofazna *S. Typhimurium*. Vir teh izbruhov ni bil ugotovljen (UVHVVR, 2022). V letu 2022 je prišlo do izbruha zaradi *S. Enteritidis*, v katerem je zbolelo več kot 100 ljudi. Izvorno živilo je bil tatarski biftek. Z metodo WGS je bila potrjena ozka sorodnost izolatov živila in obolelih ljudi.

Jajca in jajčni izdelki predstavljajo najpomembnejši vir izbruhov salmoneloz v Evropi (Pires in sod., 2011; Pinedo in sod., 2022), kar velja za vse evropske regije, v višjem deležu pa za južno in vzhodno Evropo. V letu 2018 je bilo 45,6 % izbruhov salmoneloz povezano z jajci ali jajčnimi izdelki in kar 95,9 % primerov okužb s *S. Enteritidis* (Cardoso in sod., 2021). Pojavnost salmonel v matičnih jatah, jatah nesnic in pitovnih piščancih se v Evropi bistveno ne spreminja. Kljub cilju, zmanjšati prevalenco na 2 %, nekatere države članice tega cilja ne dosegajo. Kontaminirana jajca sicer ne smejo v prodajo, je pa glede na višjo stopnjo prevalence možno pojasniti povečano število izbruhov zaradi *S. Enteritidis* v Vzhodni Evropi. Za drugi najpomembnejši vir izbruhov salmoneloz v vzhodni in južni Evropi je v preteklosti veljalo perutninsko meso, s pomočjo podatkov iz zadnjega obdobja pa ugotavljajo, da je to širša skupina mesa in mesnih izdelkov (Piers in sod., 2011). Izbruhi, povezani s svinjino, imajo večji pomen v zahodni in severni regiji. Salmoneloze, ki jih povzročajo manj pogosti viri, se pojavljajo občasno. V obdobju med 2015 do 2019 je opazno zmanjšanje števila salmoneloz povezanih z uživanjem sirov in rib. Do teh razlik med posameznimi regijami prihaja zaradi različnih prehranskih navad ljudi, stopnje razširjenosti salmonel v določenih živilih, ki je glede na posamezne države različna; pomembne pa so tudi razlike v kvaliteti podatkov, ki jih države pridobivajo in objavljajo (Pinedo, 2011).

Jajca so primarni vir izbruhov s serotipom *S. Enteritidis*, svinjina pa s *S. Typhimurium*. Jajca so tudi drugi najpomembnejši vir pri izbruhih s *S. Typhimurium* v Vzhodni in Južni Evropi, medtem, ko so siri in ovčje meso drugi najpogostejši vir v Zahodni in Severni Evropi. Svinjina je povezana tudi z drugimi serotipi npr. *S. Derby*. Izvor teh serotipov je bila tudi zelenjava in siri. Kontaminirana jajca so vzrok kar ene tretjine izbruhov, kjer serotip salmonel ni poznan. Pregled živil, ki so najpogosteje kontaminirana s posameznimi serotipi prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: Najpogosteje prisotni serotipi salmonel v prehranski verigi (živali, živila)

Serotip	Delež posameznega serotipa med izolati	žival/živilo
<i>S. Infantis</i>	33,9 %	95,2 % brojlerji/meso
<i>S. Enteritidis</i>	8,2 %	70 % brojlerji/meso 26 % nesnice/jajca
<i>S. Typhimurium</i>	3,8 %	43,2% brojlerji/meso 29,7 % prašiči/meso 15,9 % nesnice/jajca 9,1 % purani/meso
monofazna <i>S. Typhimurium</i>	3,2 %	65,4 % prašiči/meso 21,2% brojlerji/meso
<i>S. Derby</i>	2,2 %	75,3 prašiči/meso 13,5 % purani/meso
Skupno	51,3 %	

Število primerov okužb in izbruhov se je od leta 2017 do 2019 povečalo, vzrok pa je verjetno v obsežnem izbruhu zaradi okuženih jajc iz Poljske, ki je zajel 14 držav članic. Kljub temu, da so bili ukrepi izvedeni v letu 2016, so se izbruhi ponovili še v 2017 in 2019 (EFSA, 2021). Obsežen izbruh (z 272 primeri obolenj) povezan z jajci, v katerem je bilo udeleženih več držav EU, je bil tudi v letu 2021 (ECDC in EFSA, 2022). Odločilno vlogo pri povezovanju povzročitelja in izvornega živila ima v zadnjih letih tehnika sekvenciranja genomov (WGS). Zaradi teh izbruhov je bilo v vzhodni Evropi opazen izrazit porast izbruhov, za razliko od severne in zahodne Evrope, kjer je opazno zmanjšanje, ki ga pripisujejo strogim ukrepom za zmanjšanje kontaminacije s *S. Enteritidis*. Po podatkih EFSA (2022) je bila v letu 2021 salmonela ugotovljena pri 3,3 % (2020; 4,0 %) jat nesnic. Najpogostejši serovar je *S. Enteritidis* (prevalenca v EU 1,0 %) in nato *S. Typhimurium* (vključno z monofazno varianto) (prevalenca v EU 0,32 %). Prevalenca salmonel v jatah nesnic se med državami članicami zelo razlikuje (0 – 22,9 %). Države s prevalenco ≥ 4 % so: Belgija (5,5 %), Ciper (14,3 %), Češka (4,5 %), Francija (4,3 %), Grčija (6,2 %), Italija (5,7 %), Malta (22,9 %), Poljska (4,0 %) in Romunija (5,6 %).

4.1 Pojavnost salmonel pri živalih v Sloveniji

4.1.1 Perutnina - kokoši, purani

V Sloveniji sta bila v desetletnem obdobju 2012 – 2021 serovara *S. Enteritidis* in *S. Typhimurium* ugotovljena v jatah nesnic (8 jat) in jatah brojlerjev (14 jat); v jatah nesnic je bil pogosteje ugotovljen serovar *Enteritidis*, pri brojlerjih pa serovar *Typhimurium*. V matičnih jatah omenjena serovara nista bila ugotovljena že od leta 2012 dalje. V jatah pitovnih puranov je bil od začetka izvajanja programa nadzora salmonel (leta 2010) serovar *Typhimurium* ugotovljen v dveh jatah (leta 2020 in 2021) (UVHVVR, 2022).

V letu 2021 je bilo vzorčenje na salmonelo opravljeno v 263 odraslih in 158 vzrejnih jatah nesnic. Salmonela je bila ugotovljena v 3 odraslih jatah in 2 vzrejnih jatah nesnic (1,14 % in 1,3 % pozitivnih jat na *Salmonella* sp.). V odraslih jatah so bili v po eni jati ugotovljeni *S. Anatum*, *S. Ohio* in *S. Coeln*. V vzrejnih jatah nesnic sta bila ugotovljena *S. Saintpaul* in *S. Infantis*. Trend pojavljanja salmonel v jatah nesnic je bil v desetletnem obdobju, od leta 2012 – 2021, razmeroma stabilen. Prav tako se je v letu 2021 nadaljeval stabilen trend pojavljanja obeh ciljnih serovarov (*Enteritidis* ali *Typhimurium*). V obdobju 2012 – 2021 je bil najvišji delež odraslih jat nesnic, pozitivnih na ciljna serovara ugotovljen leta 2016 (1,4 %), ko je bil serovar *Enteritidis* ugotovljen v treh jatah (UVHVVR, 2022).

V Sloveniji je bil v obdobju 2010 – 2019 delež jat brojlerjev, v katerih sta bila ugotovljena ciljna serovara razmeroma nizek, saj se je gibal med 0 in 0,16 %. V letu 2020 sta bila omenjena serovara ugotovljena v 14 jatah, oziroma v (0,54 %), medtem ko je bil v letu 2021 delež jat, pozitivnih na ciljne serovare nižji (0,24 %). Od ciljnih serovarov se pri brojlerjih nekoliko pogosteje ugotavlja *S. Typhimurium*, ki je bil v obdobju 2012 – 2021 ugotovljen v 18, *S. Enteritidis* pa v 14 jatah. V jatah brojlerjev se je, v primerjavi z letom 2020, delež v katerih je bila ugotovljena salmonela ponovno nekoliko zvišal (14,6 %). Tudi v letu 2021 sta bili najpogosteje ugotovljena serološka skupina O:7 oz. *S. Infantis* (UVHVVR, 2022).

V letu 2021 je bilo pred zakolom testiranih 104 jat pitovnih puranov, prisotnost salmonel je bila ugotovljena v devetih (8,6 %). V štirih jatah je bila ugotovljen serovar *S. Anatum*, v dveh *S. Colen* in v eni jati *S. Kottbus* oziroma *S. Typhimurium* ter netipizirana serološka skupina O:3 in O:10. Od ciljnih serovarov je bil pri puranih ugotovljen le *S. Typhimurium*, in sicer v eni jati v letih 2020 in 2021.

4.1.2 Perutnina - gojena in divja

Divje ptice, tako kot druge vrste živali, lahko prenašajo patogene mikrobe, ki vplivajo na zdravje ljudi. Za razliko od rejnih živali, ki so v okolju omejene, imajo divje ptice svoje posebne prehranjevalne in selitvene navade in tako vplivajo na širjenje zoonoz (Abulreesh, 2007; Hubalek, 2004; Kobayashi in sod., 2007). Ptice, ki prenašajo patogene bakterije, predstavljajo posredno in neposredno tveganje za okužbo ljudi. Okužbe so lahko povezane z uživanjem slabo toplotno obdelanega mesa ali s širjenjem patogenih bakterij v okolje in naknadno kontaminacijo (EFSA, 2012a).

Salmonela je prisotna tudi pri gojeni oz. lovni divjadi. Med serovari, ki so bili izolirani pri fazanih so *S. Enteritidis* (Hosie & Grant, 1990) in *S. Agona* (Yuka in sod., 2003). Le ti nakazujejo možen vpliv na zdravje ljudi (Hosie & Grant, 1990). Kultura uživanja fazanjega mesa je v porastu predvsem v azijskih deželah.

Glede programa za nadzor salmonel pri racah večina držav nima uradnega monitoringa. Tako ponekod poročajo o več kot 60 % kontaminiranih rej, predvsem v Aziji (Cha in sod., 2013) in tudi o več kot polovici s salmonelami kontaminiranega račjega mesa (Adzitey in sod., 2012). Račja jajca so običajno bolj onesnažena kot kokošja, zato je tudi večja možnost fekalne kontaminacije jajčnih lupin tudi z drugimi bakterijami kot sta *Campylobacter* in *Listeria* (Adzitey in sod., 2012).

4.1.3 Govedo in drobnica

Skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 2073/2005 se spremlja morebitna kontaminacija klavnih trupov. V letu 2021 med 1552 preiskanimi vzorci trupov goveda salmonela ni bila ugotovljena, prav tako ne med 92, 15 in 25 vzorci trupov ovc, koz in konj (UVHVVR, 2022).

Od leta 2020 do 2022 je bilo testiranih 80 vzorcev govejega mesa, v enem vzorcu je bila ugotovljena monofazna *S. Typhimurium*.

4.1.4 Prašiči

V letu 2021 je bila ugotovljena salmonela v 18 od skupno 155 testiranih (11,6 %) vzorcev blata pitovnih prašičev. V osmih vzorcih je bila ugotovljen serovar *S. Derby*, v štirih *S. Typhimurium* in *S. Ohio*, v dveh vzorcih monofazna *S. Typhimurium*. Prevalenca pri prašičih je v zadnjih letih stabilna (2015 – 11 %, 2019 – 9 %).

Klavni trupi so bili v letu 2021 kontaminirani s salmonelo v 13 od 970 vzorcev (1,3 %) v letih 2015 do 2021 pa v 0 – 2,2 % (UVHVVR, 2022).

V vzorcih mesa prašičev, ki so bili testirani med leti 2015 in 2022, je bila salmonela ugotovljena v dveh od skupno 253 vzorcev (0,8 %). Izolirana sta bila serotipa *S. Typhimurium* in *S. Infantis*.

4.2 Pojavnost salmonel v živilih

Salmonele lahko najdemo v zelo različnih živilih. Najpogosteje jih ugotavljamo v mesu perutnine in svinjskem mesu, pa tudi na sadju in zelenjavi, v surovem mleku in mlečnih izdelkih iz surovega mleka ter v procesirani hrani, kot so pekarski izdelki, slaščice in čokolada. Najpogosteje je kontaminirano meso perutnine, to je piščančje in puranje meso ter meso rac in gosi.

V Tabeli 5 so prikazani podatki EFSA (2022) za kategorije živil živalskega izvora, pri katerih je bila v državah članicah EU, največkrat ugotovljena kontaminacija s salmonelo.

Tabela 5: Podatki EFSA (2022) o kontaminaciji živil s salmonelo v letu 2021; za živila, za katere merila določa Uredba komisije ES št. 2073/2005 (ugotovljena pri NŽD* oziroma v prometu)

Kategorija živil	Pri NŽD*	V prometu
mehanično izkoščičeno meso	13,3 %	0 %
mesni izdelki iz perutninskega mesa, ki naj bi se zaužili kuhani	10 %	0 %
mleto meso in mesni pripravki iz perutninskega mesa, ki naj bi se zaužili kuhani	5,2 %	8,7 %
sveže perutninsko meso	3,1 %	6,5 %
jajčni izdelki (razen tistih, pri katerih bi tehnološki postopki ali dodatki salmonelo uničili)	0 %	3,1 %
mleto meso in mesni pripravki iz mesa, ki ni perutnina, ki naj bi se zaužili kuhani	1,1 %	1,3 %
mesni izdelki, ki naj bi se zaužili surovi (razen tistih, pri katerih bi tehnološki postopki ali dodatki salmonelo uničili)	0,27 %	0,41 %
školjke, iglokožci, plaščarji in polži	0 %	0,54 %
druga živila	< 0,1 %	

*NŽD - nosilci živalske dejavnosti

Podatki o stopnji kontaminacije klavnih trupov v okviru higienskih kriterijev Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 pridobljeni z uradnim nadzorom pristojnih organov držav članic so prikazani v Tabeli 6. Med državami se podatki zelo razlikujejo. Podatki o stopnji kontaminacije, ki so pridobljeni od nosilcev živalske dejavnosti (NŽD) so v primerjavi s podatki uradnega nadzora veliko nižji. Pregled rezultatov nacionalnega monitoringa glede prisotnosti salmonel prikazuje Tabela 7.

Tabela 6: Stopnja kontaminacije klavnih trupov različnih vrst klavnih živali v EU ugotovljena z uradnim nadzorom, razpon poročanih podatkov držav članic ter podatki iz Slovenije (vzorčenje NŽD)

Klavni trupi živali	Delež kontaminacije s salmonelo	
	EU - uradni nazor (%)	SLO - NŽD (%)
prašiči	1,7 (0 - 11,6)	1,3
piščanci	14 (1,1 - 29,5)	7,0
purani	7,4 (0 - 34)	3,0
govedo	0,81 (0 - 3,6)	0
ovce	1,2 (0 - 1,6)	0
koze	0,51 (0 - 1,8)	0
konji	0,19 (0 - 0,56)	/

Vir: (EFSA, 2022)

Tabela 7: Pregled rezultatov nacionalnega monitoringa živil živalskega izvora glede prisotnosti salmonel v obdobju 2018 – 2022

Leto	2018			2019			2020			2021			2022**			SKUPAJ		
	poz.	št. vz.	%	poz.	št. vz.	%	poz.	št. vz.	%									
Mesni izdelki za neposredno uživanje	0	50	0,00	0	55	0,00	0	40	0,00	1	76	1,32	0	50	0,00	1	271	0,37
Mesni izdelki iz perutninskega mesa za kuhanje	0	9	0,00	0	9	0,00	/	/	/	0	5	0,00	/	/	/	0	23	0,00
Mleto meso iz mesa drugih živalskih vrst, razen perutnine	1	30	3,33	1	30	3,33	3	30	10,00	2	30	6,67	1	30	3,33	8	150	5,33
Mleto meso iz perutninskega mesa	3	9	33,33	2	8	25,00	0	5	0,00	0	7	0,00	0	5	0,00	5	34	14,71
Mesni pripravki za neposredno uživanje - biftek	0	5	0,00	0	10	0,00	/	/	/	0	14	0,00	0	20	0,00	0	49	0,00
Mesni pripravki iz perutninskega mesa	16	41	39,02	26	52	50,00	17	40	42,50	9	41	21,95	14	39	35,90	82	213	38,50
Mesni pripravki (goveje in svinjsko meso)	0	20	0,00	1	30	3,33	2	30	6,67	0	30	0,00	2	31	6,45	5	141	3,55
Sveže meso brojlerjev	14	40	35,00	12	30	40,00	20	40	50,00	17	35	48,57	12	36	33,33	75	181	41,44
Sveže meso puranov	/	/	/	3	20	15,00	1	20	5,00	4	20	20,00	1	20	5,00	9	80	11,25
Sveže meso rac, gosi	3	20	15,00	3	20	15,00	1	20	5,00	3	20	15,00	3	15	20,00	13	95	13,68
Sveže meso prašičev	0	50	0,00	0	50	0,00	2	60	3,33	0	48	0,00	0	45	0,00	2	253	0,79
Sveže meso goveda	/	/	/	/	/	/	1	40	2,50	0	20	0,00	0	20	0,00	1	80	1,25
Sir iz kravjega, ovčjega, kozjega mleka	0	30	0,00	0	50	0,00	/	/	/	0	51	0,00	0	55	0,00	0	186	0,00
Smetana, maslo	0	10	0,00	0	20	0,00	/	/	/	2	20	10,00	/	/	/	2	50	4,00
Školjke mikro	0	10	0,00	1	15	6,67	0	15	0,00	0	15	0,00	1	15	6,67	2	70	2,86
Jajca	0	49	0,00	/	/	/	0	51	0,00	/	/	/	0	58	0,00	0	158	0,00
Polži	0	4	0,00	0	5	0,00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	9	0,00
Raki	0	10	0,00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	10	0,00
Sveže ribe	0	10	0,00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	10	0,00
kebabi, mesni pripravki (različne vrste mesa: piščanec, puranje, mešano)*	/	/	/	6	32	18,75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6	32	18,75

* skladno z OBVEZNI NAVODILOM ZA IZVEDBO IZREDNEGA NADZORA (VZORČENJE MESNIH PRIPRAVKOV) št. U0070-10/2019/1, izdano 22.2.2019 (PP 130050)

**Za leto 2022 - še neobjavljeni podatki

4.2.1 Jajca in jajčni izdelki

Glavni izvor salmoneloz predstavlja perutnina, še posebej jajca, ki so najpogosteje udeležena pri izbruhih okužb (Cardoso in sod. 2021; EFSA, 2023). V primeru kolonizacije notranjih organov kokoši, obstaja verjetnost, da salmonele kontaminirajo vsebino jajca. Salmonela lahko prodira v jajca vertikalno, to je preko jajčnikov ali jajcevodov (transovarialno) že pred nastankom lupine. Druga pot je horizontalna zaradi fekalno onesnažene lupine. Katera pot kontaminacije je najpomembnejša, še ni pojasnjeno. Stopnja kontaminacije površin v rejah

ni linearno povezana s številom kontaminiranih jajc v reji, je pa povezana s prevalenco pri nesnicah, kar nakazuje, da je higiena zelo pomembna. Kontaminacija lupine je pogostejša kot kontaminacija jajčne vsebine (Chemaly in sod, 2009; EFSA, 2014) in povečuje tveganje za navzkrižno kontaminacijo pri potrošniku. Podatki o vplivu površinske kontaminacije jajc na zdravje so omejeni; ocenjujejo, da predstavlja večje tveganje za zdravje notranja kontaminacija jajc (EFSA, 2013).

V primeru kolonizacije okužene živali s *S. Enteritidis*, ta kontaminira jajčno vsebino med samim formiranjem jajca v reprodukcijskih organih. Salmonele imajo sposobnost preživetja in razmnoževanja v obrambnih celicah, to je makrofagih gostitelja, ter se lahko iz črevesja raznesejo in kolonizirajo tudi reprodukcijske organe. Jajca pred prehajanjem skozi jajčno lupino mehansko ščitijo membrane, ki imajo zaradi prisotnih protimikrobnih proteinov tudi vlogo kemijske zaščite. Te snovi so encimi, kot je lizocim, ovotransferin, ovocaliksin-36 ter številni drugi. Največ zaščitnih snovi je v beljaku. Encimi inhibirajo mikrobo, kot so *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, medtem ko *E. coli* in salmonele le v manjši meri. Potrdili so, da lahko salmonele, še posebej *S. Enteritidis*, hitro prodre v notranjost jajca in to v največji meri takoj, ko je jajce iznešeno.

Salmonele lahko v jajce prodrejo in se razmnožijo ne da bi povzročile vidne spremembe samega jajca, za razliko od večine drugih bakterijskih okužb. Ta lastnost jim, skupaj s patogenostjo za ljudi, omogoča, da kontaminirana jajca tako pogosto povzročajo izbruhe salmoneloz (Gantois in sod., 2009). Salmonele so večkrat prisotne v beljaku kot v rumenjaku. Stopnja kontaminacije jajc je večinoma zelo nizka (< 10 cfu/jajce), in ker se v jajčnem beljaku zaradi prisotnih protimikrobnih snovi omejeno ali ne razmnožujejo, ostane koncentracija nizka tudi po shranjevanju pri sobni temperaturi (Cardoso in sod. 2021). V beljaku se salmonele ne razmnožujejo, dokler ne popusti membrana, ki obdaja rumenjaka in rumenjaka vsebina prodre v beljak, ter oskrbi salmonele s hranilnimi snovmi, ki so potrebne za njihovo razmnoževanje. Membrana rumenjaka popusti v odvisnosti od časa in temperature hranjenja (Hope in sod., 2002).

V primeru, da je kontaminiran rumenjaka se salmonele pri sobni temperaturi zelo hitro razmnožijo, pod 8 °C pa naj bi bilo razmnoževanje zavrto. Pogosto so jajca izpostavljena spreminjajočemu temperaturnemu režimu (25–35 °C), kar povečuje možnost razmnoževanja in prodiranja v notranjost v primeru površinske kontaminacije.

Med serotipi salmonel, ki se pojavljajo v jajcih in jajčnih izdelkih (2004 – 2012) prevladuje *S. Enteritidis* (82,56 %), sledi *S. Typhimurium* (8,64 %) in *S. infantis* (2,88 %) (EFSA, 2014).

Po podatkih WHO (2002) je 72 do 77 % izbruhov povzročenih s *S. Enteritidis* povezanih s celimi jajci ali jedmi iz jajc, kot so jajčna krema, mehko kuhana, poširana ali cvrta jajca. Tudi EFSA izpostavlja kot glavni vir jajca in jajčne izdelke ter tako imenovana mešana živila. Prevalenca salmonel v konzumnih jajcih je razmeroma nizka in je bila leta 2006 0,8 %; od tega je bila v več kot 90 % primerov izolirana *S. Enteritidis* (EFSA, 2007). V letu 2021 je bila prevalenca za skupino živil »ne-RTE« - jajca in jajčni izdelki 0,82 % oziroma povprečno 0,34 % v obdobju 2017 do 2020 (EFSA, 2021). V Sloveniji je bilo v letih 2018, 2020 in 2022 testiranih 157 konzumnih jajc v prodaji, pri katerih salmonele niso bile ugotovljene.

Glede na podatke o prevalenci salmonel v konzumnih jajcih, je tveganje za zaužitje kontaminiranih jajc relativno nizko, v kolikor izvirajo od jat nesnic, ki so nadzorovane (Cardoso, 2021).

Glede okužbe s salmonelo zaradi konzumnih jajc so med dejavniki tveganja najpomembnejši:

- **nizka stopnja termične obdelave oz. brez termične obdelave,**
- **hranjenje pri temperaturi ki dopušča razmnoževanje,**
- **navzkrižna kontaminacija.**

Verjetnost za salmonelozo zaradi jajc je odvisna od kombinacije dejavnikov, kot so izvor jajc, tip živila ter čas in temperatura shranjevanja živila (Cardoso, 2021). V verigi od živali do potrošnika opisujejo šest stopenj, ki vplivajo na izpostavljenost: na farmi pred pobiranjem, ocenjevanje oz. kategorizacija jajc, transport do veletrgovine oziroma trgovine in hranjenje v trgovini in pri potrošniku.

Dejavniki tveganja, ki se izražajo že v proizvodnji so: vpeljani biovarnostni ukrepi v reji, genetske lastnosti nesnic, prehrana in starost živali ter rokovanje z jajci. Na vertikalni prenos salmonel preko lupine vpliva njena kakovost, to je trdnost in prepustnost, kar je povezano z genetskimi značilnostmi živali, prehrano, starostjo živali in drugimi dejavniki, ki lahko vplivajo na strukturo lupine in zaščitnih membran. Zaradi možnosti horizontalne kontaminacije je zelo pomembna čistost in nepoškodovanost jajčne lupine. Uredba komisije (ES) št. 589/2008 določa, da morajo biti jajca v prodaji čista in nepoškodovana, da proizvajalci jajc ne smejo prati, dovoljena pa je UV obdelava. Nečista jajca so pogosteje ugotovljena pri prodaji na kmetijah ali tržnicah, kakor pri večjih proizvajalcih (Cardoso in sod., 2021). Pranje sicer zmanjša kontaminacijo na površini, vendar zaradi poškodovanja jajčne povrhnjice (kutikule), omogoča lažje prodiranje salmonel v notranjost. Med strokovnjaki, zaradi večplastnosti učinkov ni enotnega stališča glede učinkovitosti tretiranja. Kako v primeru umazanih jajc ravnajo manjši rejci ali potrošniki ni dovolj poznano. Po podatkih iz Velike Britanije 93 % manjših rejcev jajca pere (Karabozhilova in sod, 2012).

Dodatni dejavnik tveganja je temperaturni režim po zbiranju jajc. Glede hranjenja jajc so zakonodaje po svetu zelo različne. Uredba komisije (ES) št. 853/2004 navaja, da morajo biti jajca shranjena in transportirana najbolje pri konstantni temperaturi in splošno ne smejo biti hlajena pred prodajo. To določilo naj bi preprečevalo kondenzacijo na lupini zaradi temperaturnih razlik po nakupu. Prav vlažnost lupine namreč omogoča salmonelam razmnoževanje in večjo sposobnost prodiranja skozi lupino v notranjost jajca. V primeru kontaminacije jajc po horizontalni poti, se v času hranjenja pri sobni temperaturi salmonele lahko do nakupa razmnožijo, tudi v primeru, če je kontaminacija zelo nizka, saj se salmonele v rumenjaku pri sobni temperaturi lahko razmnožijo zelo hitro. Številne Evropske države (npr. Španija, Belgija, Nizozemska, Francija, Slovenija) nimajo posebne zakonodaje glede temperature hranjenja jajc v prodaji; nekatere države imajo nacionalno določeno maksimalno temperaturo 18 °C v celotni prodajni poti; druge le v delu te poti; nekatere predpisujejo hranjenje pri temperaturi med 5 in 8 °C od osemnajstega dne po tem, ko je bilo jajce iznešeno do prodaje (Nemčija); oziroma hranjenje pri določeni temperaturi 12 °C (Danska) tekom celotne verige. V ZDA morajo biti jajca hranjena in transportirana pri

temperaturi pod 7,2 °C 36 ur po iznesitvi (Cardoso, 2021). Tudi EFSA (2014) ocenjuje, da je edini način za zmanjšanje tveganja, predvsem pri daljšem času hranjenja, hladna veriga med hranjenjem v prodaji in pri potrošniku. Podaljševanje roka trajanja povečuje tveganje in je znatno višje pri toplotno neobdelanih kot pri kuhanih jedeh iz jajc.

Napovedni modeli, ki so na voljo, predvidevajo, da se pri jajcih, hranjenih pri 10 °C, salmonela do povprečno 46 dni ne bo namnožila. V primeru, da so jajca hranjena pod 10 °C in so porabljena v 25 dneh, so problematična le poškodovana jajca oziroma, če gre za odstopanja v hladni verigi. Zmanjšanje roka trajanja na manj kot 14 dni bi zmanjšalo verjetnost obolenj na obrok na ~1 %. V primeru hranjenja jajc v prodaji pri $\leq 7,7$ °C zmanjša možnost za okužbo za 60 %, prav tako v primeru zmanjšanja roka uporabe na 7 dni (WHO, 2002).

Jajca, ki ne ustrezajo pogojem za konzumna jajca, se lahko industrijsko predelajo. Po postopkih razbijanja in filtracije morajo biti jajca čim prej pasterizirana ali pred pasterizacijo hlajena za ne več kot 48 ur (Uredba komisije (ES) št. 853/2004), razen beljaka za sušenje (pasterizacija po sušenju) ali rumenjaka za soljene (hlajenje poveča viskoznost rumenjaka, kar tehnološko ovira proces). Poleg pasterizacije se glede mikrobne stabilizacije industrija poslužuje tudi koncentracije, sušenja, zmrzovanja ali dodajanja sladkorja ali soli. Glede kontaminacije so bolj problematična cela jajca ali rumenjaki, medtem ko beljak vsebuje bakteriostatične učinkovine, kar ga do določene stopnje zaščiti. V Evropi se pasterizacija celih jajc in rumenjaka izvaja pri 65 °C do 68 °C za 5 do 6 minut, beljaka pa zaradi termično bolj občutljivih beljakovin pri 55 °C do 57 °C za 2 do 5 minut. Temperatura pasterizacije, ki se uporablja za cela jajca in rumenjaki, uniči vegetativne oblike bakterij (zmanjšanje za $\geq 6 \log_{10}$) (Baron in sod., 2010; EFSA, 2014), ne pa tudi sporogenih, oziroma mikrobov, odpornih na višje temperature (termorezistentnih). Glede na podatke iz literature velja pri salmonelah decimalni redukcijski čas (vrednost D) med 0,36 in 3,06 min pri 60 °C za celo jajce, med 0,27 in 0,35 min pri 61,1 °C za rumenjaki in 1,08 do 3,6 min pri 57 °C za beljak (Doyle in Mazzotta, 2000). Vrednost D je definirana kot čas v minutah, ki je potreben, da se število mikroorganizmov zmanjša za 90 %. Salmonele lahko le izjemoma preživijo navedene temperature (0,06 %), to je, ko gre za termorezistentne seve salmonel, ki imajo višjo vrednost D. Po pasterizaciji morajo biti jajca ohlajena; salmonele se bistveno ne razmnožijo pri temperaturi pod 8 °C, tudi zaradi drugih, psihrofilnih bakterij, pa je primerno hlajenje pod 4 °C (EFSA, 2014).

Po podatkih EFSA je v Evropi dnevni vnos konzumnih jajc od 14,2 g do 46,6 g. V Sloveniji po podatkih SURS (2022) zaužije posameznik 10,8 kg jajc letno, kar po izračunu znaša 29,6 g dnevno. Glede na povprečno maso jajca 60 g (M - srednja kategorija; 53-63 g) (MKGP, 2023), je povprečna letna poraba 180 jajc na prebivalca.

Ker je proizvedena in zaužita zelo velika količina konzumnih jajc, je kljub nizki prevalenci salmonel, skupno število primerov okužb lahko visoko, še posebej, če so jajca uporabljena za sestavljena živila in le ta niso primerno termično obdelana ali hranjena (Cardoso, 2021).

Potrošnik lahko jajca kupi na različnih mestih, npr. trgovini, tržnici, na kmetiji ali jajcematih. Po podatkih iz literature so jajca, ki jih kupimo v trgovinah in supermarketih, bolj nadzorovana, tako glede proizvodnega procesa, kot tudi glede pogojev hranjenja. Mesto nakupa do določene mere lahko vpliva na stopnjo tveganja glede kontaminacije, ki je po podatkih višje, ko gre za manjše, domače reje. Vzrok večjega tveganja je lahko pomanjkljiva

higiena in preventiva, ki sta v večjih rejah vpeljani (sistem biovarnosti, nadzorovana prevalenca, cepljenje, higienski režim v hlevih). Delež potrošnikov, ki kupujejo jajca na tržnicah ali kmetijah, je glede na navade ljudi v različnih državah zelo različen (1,1 % - 48 %) (Cardoso, 2021).

4.2.1.1 Hranjenje jajc pri potrošnikih

Pranje jajc pred uporabo je še vedno predmet razprave. Prakse potrošnikov v različnih državah so različne. Po podatkih anket spira umazana jajca 17,7 % vprašanih na Norveškem in 37,3 % Portugalcev. Ta razlika je verjetno povezana tudi s frekvenco uporabe umazanih jajc. Pranje jajc splošno ni priporočljivo.

Pri sestavljenih jedeh z jajci je stopnja tveganja za obolenje odvisna od načina priprave jajčnih izdelkov ali jedi ter od prehranskih navad v populaciji. V kolikor se na trgu pojavi kontaminirano jajce, so posledice za potrošnike odvisne od številnih dejavnikov in možnih poti porabe, kot npr. kje je jajce porabljeno (v instituciji, doma pri potrošniku), kako je pripravljeno (samostojno, združevanje z drugimi jajci, drugimi sestavinami), kako je temperaturno obdelano (povsem kuhano, ne dovolj termično obdelano, surovo). Od kombinacije naštetih možnosti priprave je odvisna verjetnost prisotnosti salmonel v pripravljenih obrokih. Na število kontaminiranih obrokov ima vpliv tudi število bakterij v kontaminiranem jajcu, ki je odvisno od starosti jajca in temperature hranjenja (stanje membrane rumenjaka).

Za oceno tveganja je pomembno število kontaminiranih obrokov in število salmonel v obroku. V oceni tveganja, izdelani za ZDA, Hope in sod. (2002) navajajo, da je kontaminirano vsako 20.000 jajce, s koncentracijo *S. Enteritidis* od 1 do 400 bakterij (večina < 40). Ocenjujejo, da je večina jajc (70 %) porabljenih v enem obroku, določeno število jajc pa je združenih v živilo, ki je razdeljeno več ljudem, kar zmanjša koncentracijo bakterij v obroku in poveča število izpostavljenih ljudi. Povprečno naj bi bilo eno jajce udeleženo v 4,4 obrokih. 73 % teh obrokov po termični obdelavi ne vsebuje *S. Enteritidis*, 27 % je kontaminiranih z 1 do 10^8 salmonel.

Tveganje za obolenje je poleg naštetega odvisno tudi od izpostavljenih posameznikov, to je njihovega zdravstvenega stanja (npr. nosečnost, majhni otroci, starejši, obolenja ledvic, jeter, imunsko stanje). Populacijo glede tveganja lahko razdelimo v zdravo in bolj dovzetno (v ZDA 20 %). Delež obolelih je v primeru izpostavljenosti v teh skupinah različen. Ocenjujejo, da je v ZDA povprečno 18,8 okužb na milijon zaužitih jajc, oziroma povprečno 660.000 obolelih v primeru 2,3 milijona zaužitih kontaminiranih jajc. Povprečno je pričakovati, da bo zbolelo 23 % izpostavljenih v zdravi in 40 % v dovzetni populaciji; več kot 90 % obolelih okreva brez zdravljenja (Hope in sod., 2002).

EFSA (2010) je v študiji obdelala podatke dveh članic, vendar zaradi omejenih podatkov zaključila, da bi bilo za realno oceno potrebno zbrati več podatkov. V letu 2014 (EFSA, 2014) so izdelali oceno vpliva konzumnih jajc na zdravje z vidika podaljševanja roka trajanja. V študiji so uporabili oceno, da je v EU prevalenca salmonel v jajcih 4/10.000. Za oceno so uporabili matematični model, v katerem so upoštevali: delež kontaminiranih jajc, rast salmonel v prvih 24 urah po iznesitvi, temperaturo hranjenja na farmi, med transportom in predelavo, temperaturo transporta od trgovine do uporabnika, delež hlajenih jajc

med prodajo in pri porabnikih ter maksimalno stopnjo rasti salmonel. Ugotovili so, da bi podaljšanje časa hranjenja jajc v prodaji (»prodati do«) iz 21 na 28 dni povečalo relativno tveganje za obolenja za »ne dovolj« kuhana oziroma nekuhana jajca za 1,4 oz. 1,5 v primerjavi s trenutnim stanjem (45 oz. 61 primerov na milijon obrokov), v kolikor bi za 7 dni podaljšali tudi datum uporabe (iz 28 na 35 dni), se to tveganje poveča na 1,6 in 1,7; pričakovano 51 in 68 primerov na milijon obrokov. V primeru, da bi za jajca določili »prodati do« 42 dni in »uporabno do« 70 dni, bi se tveganje povečalo za 2,9 oziroma 3,5 (104 oz. 127 primerov na milijon obrokov). V študiji so opisani dejavniki, ki lahko vplivajo na negotovost izidov raziskave. Učinkovit način zmanjšanja tega tveganja bi bilo hranjenje jajc v hladilniku tako v prodaji, kot v gospodinjstvih, vendar bi bilo kljub temu tveganje v primeru maksimalnega podaljšanja rokov večje od trenutnega. Po ocenah 24 % potrošnikov EU shranjuje konzumna jajca pri sobni temperaturi.

EFSA (2019) je v letu 2019 izdala študijo vpliva nadzora kokošjih jat na javno zdravje, v kateri ugotavlja, da so med proizvodnimi živalmi, ki so najpogostejši izvor salmonel, v povprečju jajca oz. nesnice vzrok za 11,7 % salmoneloz, medtem ko največji delež prikazujejo prašiče (41,5%), piščance (24,9 %) ter nato za purane (7,5 %). Jajca in jajčni izdelki pa so v večjem deležu vzrok izbruhov (70,6 %). V kolikor upoštevamo izpostavljenost okužbi glede na 100 g zaužitega živila, je v primerjavi z jajci, bolj problematično meso puranov (faktor 1,96), meso brojlerjev (faktor 1,20) ter nato meso prašičev (faktor 1,02). Izpostavljenost je bila izračunana z upoštevanjem razpoložljive količine mesa določene živalske vrste v EU in številom okužb na enoto mesa (tona). Glede na zastavljeni cilj EU, da se prevalenca v jatah nesnicah zmanjša na 1 %, je bila narejena projekcija vpliva, s katero so predvideli 53,38 % zmanjšanje okužb z jajci oziroma 6,2 % zmanjšanje vseh prijavljenih salmoneloz.

Poleg kokošjih jajc so na trgu tudi jajca drugih živalskih vrst, kot so račja, prepeličja, puranja ali nojeva, ki se prodajajo v majhnem obsegu. Reje teh živali so večinoma manjše, večinoma na kmetijah s slabšim biovarnostnim režimom in nadzor je slabši kakor pri kokoših, kar v kombinaciji povečuje tveganje za okužbe. Jajca običajno pobirajo ročno večkrat na dan in jih perejo in/ali belijo. To lahko odstrani povrhnjico jajca in ga naredi bolj dovzetnega za prodiranje bakterij skozi lupino, vendar beljenje tudi zmanjšuje število bakterij na površinah lupine, kar verjetno povzroči manjše tveganje (EFSA 2014).

Pri reji nojev občasno zasledimo poročila o salmonelozni jat. Tveganje kontaminacije jajc s patogeni je močno povezano s čistočo nastanitvenih pogojev, stopnje vlažnosti in učinkovitosti drugih dejavnikov, kot je npr. pranje jajc (EFSA, 2014).

Podatkov o obsegu proizvodnje prepeličjih jajc je malo, zato je težko oceniti pomen teh jajc v EU. Opisani so sicer primeri okužb s *S. Enteritidis*, vendar podatki izvirajo večinoma iz držav Bližnjega ali Daljnega vzhoda in jih je težko primerjati s stanjem v EU (EFSA, 2014).

Glede na dejstvo, da jajca niso oziroma niso vedno hranjena pri temperaturi, ki zavira rast salmonel, obstaja verjetnost, da se jajca z visokim številom salmonel lahko pojavljajo v proizvodni verigi, tudi v prodaji.

4.2.2 Meso (razen mesa piščancev in puranov) in mesni izdelki

EFSA je v letu 2008 pripravila kvantitativno oceno tveganja za salmonele v mesu, v kateri je opredelila razpoložljive podatke, ki jih je pridobila od držav članic, ter druge objavljene podatke tako držav članic kot tudi držav izven EU in Evrope (Tabela 8).

Tabela 8: Podatki glede stopnje kontaminacije različnih vrst mesa, v državah članicah EU (EFSA, 2008)

Vrsta mesa	%	
Meso brojlerjev	ob zakolu	5,7-9,1
	pri predelavi	<21,5
	v prodaji	2,2-18,2
	izdelki iz mesa brojlerjev, ki niso za neposredno uživanje (ne-RTE)	1,6-16,6
	izdelki pripravljene za uživanje (RTE)	3 od 9 držav članic so poročale o pozitivnih vzorcih
Meso puranov	sveže meso puranov	0-11,0
	mesni izdelki RTE	<5
Meso rac		15,0-39,0
Meso gosi		10
Meso prašičev	ob zakolu	0-9,3
	pri predelavi	0-18,4
	izdelki iz mesa prašičev, ki niso bili za neposredno uživanje (ne-RTE)	0,3-12,5
	izdelki pripravljene za uživanje (RTE)	nizka prevalenca
Meso goveda	ob zakolu, predelavi	<0,6
	v prodaji	posamezni primeri
Meso ovc	ob zakolu	<1

Ko so salmonele prisotne v okolju, se lahko na površinah zadržujejo dlje časa (tudi v obliki biofilmov) in predstavljajo ponavljajoč vir kontaminacije v proizvodni verigi. V živilih se salmonele v primeru hranjenja pri ne dovolj nizki temperaturi razmnožijo, lahko do koncentracije, da živilo predstavlja tveganje za okužbo oziroma izbruh. Poleg kontaminiranih RTE živil, so lahko vir okužbe ljudi tudi kuhana živila, ki so bila obdelana pri ne dovolj visoki temperaturi ali so bila kontaminirana zaradi navzkrižne kontaminacije po obdelavi.

EFSA (2008) ocenjuje, da je poleg jajc pomemben vir okužb tudi meso, pri čemer sta perutnina in svinjina pogosteje vpletena kot govedina in ovčetina. Natančnejših ocen, zaradi pomankanja podatkov ni bilo mogoče pridobiti, še posebej to velja za različne kategorije mesa (trupi, surovo meso, pripravki). Tudi podatke o rokovanju z živilo oziroma proizvodni praksi je težko pridobiti, prav tako v veliko primerih vir okužbe ljudi ostaja nepojasnen.

V Sloveniji poteka letni nacionalni nadzor živil v prodaji, ki vključuje ugotavljanje salmonel v mesu različnih živalskih vrst. Skupine vzorcev so razdeljene glede na predelovalni postopek (mleto meso, pripravki, izdelki) ter način uporabe (surovo, pripravljene za kuhanje,

za neposredno uživanje (RTE). Prevalenca v posameznih skupinah mesa in mesnih je prikazana v Tabeli 9.

Tabela 9: Prevalenca salmonel v mesu, mesnih pripravkih in mesnih izdelkih različnih živalskih vrst v prometu, vzorčenih med leti 2018 in 2022

PERUTNINA	Prevalenca (%)
Mesni izdelki iz perutninskega mesa za kuhanje	0,00
Mleto meso iz perutninskega mesa	14,71
Mesni pripravki iz perutninskega mesa	38,50
Sveže meso brojlerjev	41,44
Sveže meso puranov	11,25
Sveže meso rac, gosi	13,68
PRAŠIČI	
Sveže meso prašičev	0,79
GOVEDO	
Sveže meso goveda	1,25
Mesni pripravki, za neposredno uživanje - biftek (govedo)	0,00
PRAŠIČI / GOVEDO / MEŠANO	
Mesni izdelki	0,37
Mleto meso	5,33
Mesni pripravki	3,55

Izpostavljenost za okužbo je poleg prevalence salmonel v živilih odvisna tudi od prehranskih navad populacije, to je od pogostosti in količine zaužitega živila.

Salmonele v prehransko verigo vstopajo v katerikoli fazi zaradi fekalne kontaminacije, največkrat med procesom klanja ali obdelave ter zaradi naknadne oziroma navzkrižne kontaminacije.

Na izpostavljenost ljudi glede okužbe vplivajo sledeči dejavniki: stanje v čredah oziroma na farmah, transport do klavnic, celoten proces klanja, obdelava mesa, distribucija in prodaja ter končno hranjenje in priprava živila pri končnem uporabniku.

Pomembno kritično točko predstavlja klanje, saj občasno pride do kontaminacije kljub delujočemu higienskemu režimu. Najpomembnejša kritična točka v procesu je evisceracija oz. odstranjevanje črevesja skupaj z vsebino. Če ta postopek ni pravilno izveden, lahko pride do predrtja črevesne vsebine, v kateri je zelo visoko število različnih bakterij, ki se razlije in kontaminira trup (Tesson in sod., 2020). Ta dogodek se po ocenah avtorjev (Ebel in sod., 2004) zgodi v 0 do 1 %. Pomembno je zaznavanje ter preprečevanje teh dogodkov, v nadaljevanju pa učinkovito spiranje trupov ter čim hitreje hlajenje ali zamrzovanje mesa, ki bakterijam prepreči možnost razmnoževanja (Tesson in sod., 2020). Med postopki rezanja in mletja se salmonele lahko prenesejo na kose mesa oziroma mesne pripravke. Ta faza lahko predstavlja znatno tveganje, ker ob uporabi različnih priprav (npr. za mletje mesa) pride do navzkrižne kontaminacije. Prav tako je kritična točka nameščanje kosov mesa v bokse ter sledeče konfekcioniranje in oblikovanje porcij, pri čemer je vključeno meso več živali (Tesson in sod., 2020). V nadaljevanju je pomembna hladna veriga v prodaji, kjer se

v primeru odstopanja od ciljne temperature, tveganje poveča. Hladna veriga je največkrat prekinjena oz. so temperature hranjenja previsoke pri potrošnikih oz. osebnju, ki rokuje z živali. Odstopanje od ciljnih temperatur hranjenja ocenjujejo kot glavni dejavnik, ki privede do razmnoževanja in posledično okužbe ljudi. Sledi korak priprave živila, v katerega je vključena obdelava, mešanje z drugimi sestavinami ter kuhanje. V tej fazi je veliko tveganje za prenos mikrobov iz mesa na zelenjavo in obratno, v primeru nehigijskega rokovanja ali iz mesa na meso ob uporabi istih pripomočkov pri npr. rezanju. Sledi stopnja termične obdelave, ki tveganje za okužbo zmanjša. S termično obdelavo mikrobe lahko uničimo, razen, ko živilo ni dovolj termično obdelano (temperatura/čas) oziroma potrebna temperatura v globini izdelka ni dosežena. V kolikšnem času je željena temperatura dosežena je odvisno od načina termične obdelave, kot je npr. kuhanje, pečenje v pečici, pečenje na grelni površini, cvrtje ipd. Predvsem pri površinskem segrevanju obstaja možnost, da notranjost npr. burgerja, ne doseže dovolj visoke temperature (Tesson in sod., 2020). Na preživetje salmonel vpliva tudi maščoba, ki do neke mere zaščiti bakterijske celice.

Ovrednotenje tveganja za okužbo za obdobje med prodajo potrošniku in zaužitjem je zahtevno. Za ta namen se uporabljajo podatki, pridobljeni predvsem z vprašalniki, ki jih izpolni del populacije.

4.2.2.1 Meso prašičev

S študijo (EFSA, 2009) je bila ugotovljena 28,7 % prevalenca salmonel v rejah plemenskih prašičev (»breeding pigs«); v razponu glede na članico EU od 0 do 64 %. V rejah pitancev je bila prevalenca 33,3 % in v razponu glede na članico EU od 0 do 55,7 %. V študiji 2008 v rejah plemenskih prašičev v Sloveniji salmonele niso bile ugotovljene, v rejah pitovnih prašičev pa je bila pogostnost 10,3 %, kar Slovenijo uvršča med države z najnižjo prevalenco. Med serovari je bila najpogosteje ugotovljena S. Derby (28,5-29,6 %), nato pa S. Typhimurium (20,1-25,4 %). Serovar S. Typhimurium je pogosto poročan povzročitelj salmoneloz pri ljudeh. Na prevalenco v pozitivnih čredah vpliva kombinacija več dejavnikov, kot je način krmljenja, vrsta tal, število živali v ogradi ter vpeljani biovarnostni ukrepi (EFSA, 2011).

Danski raziskovalci ugotavljajo, da je prevalenca salmonel v času klanja prašičev okvirno trikrat večja, kot prej na farmi oziroma kmetiji in ocenjujejo, da je kontaminacija hlajenih trupov na klavnici ~3,9 % (Alban in Stärk, 2005). Do navzkrižne kontaminacije prihaja v manjši meri med transportom in med namestitvijo v klavnici ter v večji meri med procesom klanja, predvsem evisceracijo, do določene mere tudi med obdelavo trupa in razrezom. Proučili in ovrednotili so možnosti za zmanjšanje prevalence na posameznih stopnjah ter zaključili, da ima na končno kontaminacijo trupov največji vpliv klanje. Z namenom zmanjšanja kontaminacije so izpostavili pomembnost izboljšav v celotni verigi, še posebej pa: zmanjšanje števila rej, ki imajo najvišjo prevalenco, izboljšati učinek garanja, zmanjšati možnost navzkrižne kontaminacije med evisceracijo ter razrezom. Z obdelavo podatkov različnih objav (Carrasco in sod., 2012) so zaznali, da je poglaviti vir salmonel kontaminacija med namestitvijo v rejah in v klavničnem okolju, bolj kot sam proces klanja. Trupe kontaminira sama črevesna vsebina ob evisceraciji, pa tudi navzkrižno preko okolja ali preko drugih živali. Ocenjujejo, da je 29 % kontaminiranih trupov posledica navzkrižne kontaminacije v klavnici, do česar pride zaradi slabših higijskih praks. V Italiji (Chalias in sod., 2022) so prevalenco salmonel na trupih prašičev ocenili na 2,6 %. Na Portugalskem

(Gomes-Naves s sod., 2012) so ocenili prisotnost salmonel pri 26 % živali (v bezgavkah), kontaminacijo pri 16 % trupov prašičev in 14 % vzorcev mesa.

EFSA (2022) poroča o povprečno 1,7 % oz. 1,4 % kontaminaciji prašičjih trupov pred hlajenjem (glede na izvajalca vzorčenja: pristojne službe oz. NŽD). Podatki se med državami EU zelo razlikujejo (0 % - 11,6 %). Podatki za Slovenijo kažejo na 1,3 % kontaminacijo (vzorčenje - NŽD).

Po klanju sledi obdelava in konfekcioniranje ter shranjevanje v prodaji. V teh fazah je pomembna higiena rokovanja ter čas in temperatura hranjenja. Še posebno je potrebno biti pozoren, da ne pride do navzkrižne kontaminacije med kosi ali pripravki, ki so hranjeni na manjših površinah zelo skupaj (Carrasco in sod., 2012).

EFSA (2022) glede na podatke držav EU navaja 1,5 % kontaminacijo testiranega mesa prašičev (ne RTE) ter 0,82 % RTE. Svinjino so testirali v sedmih obratih v Nemčiji in ugotovili 0,3 % kontaminacijo (Meyer in sod., 2010). Iz južne Italije so poročali o 3,5 % kontaminaciji v začinjenih klobasah iz surovega prašičjega mesa polnjenih v prašičje črevo (d'Ostuni in sod., 2016), iz Belgije pa 0,3 % do 4,3 % kontaminacijo svinjskega mletega mesa, ki je na trgu.

V Sloveniji je bilo med leti 2018 in 2022 testiranih 253 vzorcev svinjskega mesa, salmonela je bila ugotovljena v dveh vzorcih (0,79 %).

Po podatkih SURS (2022) zaužije posameznik v Sloveniji 32,8 kg mesa prašičev letno, kar po izračunu znaša 90 g dnevno.

4.2.2.2 Meso goveda

Goveje meso ni tako pogosto udeleženo pri izbruhih ali okužbah, vendar je, ne glede na nizko prevalenco, eden od možnih vzrokov. EFSA (2022) glede kontaminacije klavnih trupov goveda navaja 0,81 % kontaminacijo (vzorčenje - odgovorne službe) oziroma med 0 % in 3,6 % glede na državo EU. Poročajo o 0,26 % kontaminaciji govejega mesa (ne RTE) in 0,16 % kontaminaciji mesnih izdelkov (RTE). Rhoades s sod. (2009) in Carrasco in sod. (2012) v analizi podatkov različnih avtorjev ugotavljajo, da je v mletem govejem mesu prevalenca salmonel 3,8 % (srednja vrednost) oz. kontaminacija govejega mesa med 1,1 in 6,0 %. Delež kontaminacije govejega mesa je nižji v primerjavi z mesom drugih vrst (perutnina, svinjina), vendar je potrebna previdnost predvsem zaradi večje uporabe surovega, dimljenega in le malo temperaturno obdelanega govejega mesa.

Ocenjujejo (Tesson in sod., 2021), da je najpomembnejša faza v verigi »reja - potrošnik«, ki vpliva na končno izpostavljenost, sama reja živali (kontaminacija fecesa, dlake) in faze klanja do hlajenja trupov (izkoževanje, evisceracija, razrez), torej prevalenca v rejah in proces klanja.

V Sloveniji je bilo v letu 2021 testiranih 1552 trupov goveda, vendar salmonela ni bila ugotovljena. Med leti 2018 in 2022 je bilo med testiranimi 80 vzorci govejega mesa ugotovljena salmonela v dveh vzorcih (1,25 %). V 155 vzorcih mletega mesa (goveje, svinjsko, mešano meso) je bila ugotovljena salmonela v 5,33 %, med 141 vzorci mesnih pripravkov pa v 3,55 % (Tabela 7).

Po podatkih SURS (2022) zaužije posameznik v Sloveniji 20,6 kg govejega mesa letno (Tabela 11), kar po izračunu znaša 56 g dnevno.

4.2.2.3 Meso ovc, koz in konj

Po podatkih EFSA (2022) je povprečen delež kontaminacije ovčjih trupov po razrezu in pred hlajenjem 1,2 % (vzorčenje – odgovorne službe) oziroma med 0 % in 1,7 % glede na državo EU.

Stopnja kontaminacije trupov koz je bila 0,51 % (vzorčenje – odgovorne službe) oz. 2,1 % (vzorčenje – NŽD). Podatki so glede na države članice zelo različni, kar dviguje skupno srednjo vrednost (0–8,8 % Francija).

Stopnja kontaminacije trupov konj je bila 0,19 % (vzorčenje – odgovorne službe) oz. med 0 in 0,56 %.

V Sloveniji v letu 2021 na testiranih klavnih trupih ovac (92 vzorcev), koz (15 vzorcev) in konjev (25 vzorcev) salmonela ni bila ugotovljena (Tabela 6).

Po podatkih SURS (2022) zaužije posameznik v Sloveniji 0,91 kg ovčjega in kozjega mesa letno ter 0,11 kg konjskega mesa (Tabela 11).

4.2.2.4 Mesni izdelki (RTE in ne-RTE)

Izdelki so lahko izdelani iz kontaminirane surovine, kar je problematično predvsem pri surovih izdelkih, ki so namenjeni neposrednemu uživanju (npr. tatarski biftek, karpačo); večinoma pa gre za naknadno kontaminacijo zaradi rokovanja, preko kontaminiranih posod, pripomočkov in priprav (npr. noži, salamoreznice). Glede na številne objave povzemajo (Carrasco in sod., 2012), da nizka vodna aktivnost suhih izdelkih sicer preprečuje razmnoževanje salmonel, vendar so tovrstna živila kljub vsemu udeležena pri okužbah, predvsem zaradi navzkrižne kontaminacije in visoke sposobnosti preživetja salmonel v tovrstnih izdelkih. Opozarjajo, da pri nizki aktivnosti vode in velikem deležu maščob, v živilu salmonele preživijo še dlje. Poleg mesnih izdelkov v to skupino sodijo tudi druga sušena živila, kot so čokolada, mleko v prahu, oreščki in semena, ki so velikokrat predmet odpoklicev ali celo povzročitelji okužb. Tovrstna živila so kot dodatki lahko potencialni vir kontaminacije procesiranih ali sestavljenih živil.

Podatki za leto 2021 (EFSA, 2022) držav članic kažejo zelo nizko (0,23 %) kontaminacijo izdelkov RTE in nizko (2,1 %) stopnjo kontaminacije ne-RTE mesnih izdelkov.

V Sloveniji je bilo med leti 2018 in 2022 testiranih 271 mesnih izdelkov (RTE) izdelanih iz svinjskega, govejega ali mešanega mesa. Salmonela je bila ugotovljena v enem vzorcu (0,37 %). Med izdelki za kuhanje (ne-RTE) so bili testirani le izdelki iz perutninskega mesa (23 vzorcev), salmonela pa ni bila ugotovljena.

4.3 Toplotna obdelava živil

Nekatere države, npr. Kanada, imajo med nacionalnimi dokumenti, ki so namenjeni živilski industriji tudi smernice, o ustreznem varnem kuhanju in hranjenju svežega in zamrznjenega

mesa, mletega mesa in mesnih pripravkov, ki je namenjeno prodaji potrošnikom. Smernice veljajo za različne vrste mesa: perutnina (piščanec, puran), govedina, teletina, svinjina, bizon, divjačina, fazan, prepelica, noj, raca itd. ter mesni pripravki (npr. burgerji, klobase, mesne kroglice). V njih je opredeljeno, da je ustrezna toplotna obdelava v primeru, ko meso doseže središčno temperaturo večjo ali enako 71 °C in oz. perutnina večjo ali enako 74 °C. Navodila za kuhanje morajo imeti določeno razmerje med časom in temperaturo (tj. kuhajte pri X °C Y minut). Po smernicah označevanje, kot je „kuhanje na žaru ali pri visoki temperaturi“ ni ustrezno priporočilo, ker ta način ne definira doseganja ustrezne središčne temperature (Health Canada, 2020).

Po Codex Alimentarius, 1993 in FDA, 2017 je določena ustrezna središčna temperatura, ki uniči patogene nesporogene organizme: za goveje meso najmanj 63 °C in za perutnino 74 °C. FDA predpisuje tudi kombinacijo časa in temperature za ustrezno toplotno obdelavo, podatki so prikazani v Tabeli 10.

Tabela 10: Čas in temperatura toplotne obdelave živil; priporočila s strani FDA (Food and Drug Administration)

Živilo	Minimalna temperatura	Minimalni čas
Meso (brez perutninskega)	70 °C	1 sek
	68 °C	17 sek
	66 °C	1 min
	63 °C	3 min
Perutnina	74 °C	1 sek
Jajca, ki se zaužijejo takoj	63 °C	15 sek
Jajca, ki se ne zaužijejo takoj	70 °C	1 sek
	68 °C	17 sek
	66 °C	1 min
	63 °C	3 min
Ribe	68 °C	17 sek
Mesni, ribji, piščančji nadev za testenine	74 °C	1 sek
Pečeno meso	55 °C	89 min
	60 °C	12 min
	65 °C	85 sek
	69 °C	14 sek
Jedi, ki se kuhajo v mikrovalovni pečici	74 °C	2 min

V Veliki Britaniji Food Standards Agency (FSA, 2018) določa središčno temperaturo 70 °C vsaj 2 minuti oz. enakovredno toplotno obdelavo s kombinacijo časa in temperaturnih režimov:

- 60 °C/45 minut.
- 65 °C/10 minut.
- 70 °C/2 minuti.
- 75 °C/30 sekund.
- 80 °C/6 sekund.

Jajca so zadostno toplotno obdelana, ko središčna temperatura doseže 71 °C in sta tako rumenjaki kot beljaki koagulirani (CDC, 2022) (FDA, 2022).

4.4 Potrošnja jajc in mesa v Sloveniji

V Tabeli 11 so prikazani podatki SURS za leto 2021, glede potrošnje različnih vrst mesa in jajc v Sloveniji.

Tabela 11: Potrošnja mesa in jajc v Sloveniji v letu 2021

Potrošnja mesa in jajc	
	Jajca 10,80
	Meso goveda 20,59
	Meso prašičev 32,77
Potrošnja na prebivalca (kg)	Ovčje in kozje meso 0,91
	Meso konjev 0,11
	Perutninsko meso 30,93
	Drugo meso 0,42
	Drobovina 3,43

Vir: SURS, 2022

5 Ocena tveganja

Na oceno tveganja vplivajo številni dejavniki; najpomembnejši so prikazani na Sliki 1.

Slika 1: Prikaz dejavnikov, ki vplivajo na oceno tveganja

5.1 Metodološki pristop ovrednotenja ocene tveganja

Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo tveganja so opredeljeni v točkah a. - e. Pri vrednotenju stopnje tveganja smo upoštevali prevalenco salmonel v živilu, porabo živila na nacionalnem nivoju, običajen način priprave živila in dovzetnost za okužbo.

a. Prevalenca in potrošnja

Iz podatkov, ki so na voljo (letni nacionalni monitoringi živil, podatki EFSA), smo za večino obravnavanih živil zbrali podatke o prevalenci salmonel (kvaliteta podatkov je odvisna od števila testiranih vzorcev) ter podatke o količini zaužitih živil na prebivalca (SURS).

b. Koncentracija salmonel v živilu, infekcijska doza

V epidemioloških virih so podatki o koncentracijah salmonel v inkriminiranih živilih zelo omejeni. Glede infekcijske doze je podatkov malo in se zelo razlikujejo. Dejavnika nista bila vključena v oceno.

c. Način priprave živila

Predvideli smo načine priprave živil pri potrošnikih, ki ustrezajo poznanim prehranskim navadam v Sloveniji (lastna ocena).

V primeru jajčnih izdelkov in mesnih pripravkov, je predvidena manipulacija (mešanje, razbijanje jajc, sestavljanje, mletje, rezanje), zato je verjetnost izpostavljenosti povišana za eno stopnjo.

Glede termične obdelave (TO) smo živila razdelili v tri skupine:

- **surovo - brez termične obdelave TO**
- **nepopolna TO - središčna temperatura ne dosega temperature in časa, opredeljenega v Tabeli 10**
- **popolna TO - središčna temperatura dosega oz. presega temperaturo in čas, opredeljen v Tabeli 10**

d. Dovzetnost za okužbo

Populacijo smo zaradi razlik v dovzetnosti za okužbo in pogostejših težjih potekov obolenj razdelili na dve skupini: odrasla zdrava populacija in dovzetenjša populacija, ki vključuje otroke, starejše, bolnike in ljudi s slabšim imunskim odzivom.

Podatki o higienskih razmerah in navadah prebivalcev, ki vključujejo način in higienske prakse priprave živil, higieno rok, hranjenje surovih ali pripravljenih živil (način, temperatura, čas) so zelo omejeni, zato je vpliv teh dejavnikov težko ovrednotiti.

e. Različna patogenost posameznih serotipov in sevov

Dejavnik zaradi premalo razpoložljivih podatkov ni vključen v oceno.

5.1.1 Stopnja izpostavljenosti

Izpostavljenost smo ocenili tako, da smo podatke o prevalenci in potrošnji točkovno ovrednotili (Tabela 12) ter za izračun upoštevali enakovreden vpliv prevalence in količine zaužitega živila (Tabela 11). Glede prevalence smo upoštevali nacionalne podatke. V primeru, da z nacionalnimi podatki za konkretno živilo nismo razpolagali, smo uporabili podatke EFSA (Tabela 13).

Prevalenco in zaužito letno količino na prebivalca (kg) smo glede na razpoložljive podatke razdelili na pet stopenj tveganja: 1 - zelo nizka, 2 - nizka, 3 - srednja, 4 - visoka, 5 - zelo visoka; način točkovanja je razviden v Tabeli 12.

Način izračuna ter izračunane vrednosti za posamezna živila so prikazane v Tabeli 13.

Tabela 12: Točkovanje in opisno ovrednotenje prevalence in zaužite letne količine na prebivalca v Sloveniji

Stopnja tveganja	Prevalenca (P)	Letna poraba (LP)
1 - zelo nizka	< 0,1 %	< 1,0 kg
2 - nizka	0,1-1,0 %;	< 15 kg

3 - srednja	>1-5 %	< 25 kg
4 - visoka	>5-10 %	< 35 kg
5 - zelo visoka	>10 %;	≥ 35 kg

Tabela 13: Prevalenca salmonel v živilih, letna poraba ter izračun ocene izpostavljenosti

Vrsta živila	Prevalenca (P) (%)		Letna poraba (LP) (kg)			Opombe	Ocena izpostavljenosti (OI = STp+STlp/2)
	EU ¹ 2021	SLO (2018-22)	STp	SLO ³ 2021	STlp		
Jajca	0,04 ²	0	1	10,8	2		1,5
Jajčni izdelki	3,1	/	3	/	1		2
Meso prašičev	1,5	0,79	2	32,8	4		3
Goveje meso, mesni pripravki RTE (biftek)	0,27	1,25 (1/80)*	2	20,6	3		2,5
ne-RTE mesni pripravki (MP in mleto meso (MM) SV, G, miks	1,5 (SV) 0,27 (G) 1,1 (miks)	4,47 MP+MM (5+8/141+150)*	3	/	3		3
Meso ovc, koz/ konj	1,2 0,51 0,19	/	2	0,60/0,11	2	EU - podatek za klavne trupe	2
Race, gosi	15 – 39 ⁴	13,68	5	< 1	1		3
Mesni izdelki	0,23	0,37 (1/271)*	2	/	2		2
sterilizirani	/	/	1	/	1	ocena	1
pasterizirani	/	/	2	/	2	ocena	2
sušeni	/	/	2	/	2	ocena	2

P - prevalenca; LP - letna poraba; STp - stopnja tveganja zaradi prevalence; STlp - stopnja tveganja zaradi letne porabe; OI - ocena izpostavljenosti; / - ni podatka; SV - svinjsko meso, G - goveje meso; * - št. pozit./št. vzorcev

Vir: ¹ EFSA 2022; ² EFSA, 2010; ³ SURS, 2022; ⁴ EFSA, 2008

5.1.2 Ogroženost populacije v primeru izpostavljenosti

Pri določanju stopnje ogroženosti v primeru izpostavljenosti salmonelam v živilu, smo upoštevali toplotno obdelavo in fizikalno kemijske lastnosti živil, ki vplivajo na preživetje in rast salmonel. Živilo z visoko vodno aktivnostjo (kuhano, pečeno meso, pasterizirani mesni izdelki ...), v katerem so po toplotni obdelavi salmonele preživele oziroma je prišlo do naknadne kontaminacije, predstavljajo salmonelam dober medij za razmnoževanje, zato obstaja večje tveganje za povišanje koncentracije in posledično za obolenje. V primeru živila z nizko vodno aktivnostjo (suha salama), se v primeru kontaminacije, salmonele ne ali omejeno razmnožijo in je tveganje manjše (Tabela 14).

Tabela 14: Dejavniki, ki vplivajo na ovrednotenje ogroženosti v primeru izpostavljenosti

Ogroženost	Kombinacija lastnosti toplotno obdelanega živila, običajni način hranjenja
1 - zelo nizka	
2 - nizka	
3 - srednja	Toplotna obdelava/ aw / pH / sestava živila /aditivi / temperatura hranjenja / dovzetnost populacije / teža obolenja
4 - visoka	
5 - zelo visoka	

Pri delu populacije, ki je bolj dovzeten za okužbo, smo stopnjo tveganja zvišali za eno stopnjo v primerjavi z zdravo populacijo, ker je pri teh skupinah pričakovano višje število obolelih, višja stopnja potrebnega bolnišničnega zdravljenja in višja smrtnost zaradi okužbe.

5.2 Izračun ocene tveganja

Ocena tveganja (OT) glede na razmerje izpostavljenosti ter ogroženostjo odrasle zdrave populacije ter dovzetnejše populacije je ovrednotena točkovano od 1 do 25 in predstavlja zmnožek izpostavljenosti (OI) in ogroženosti populacije (OP).

Oceno tveganja (OT) je podana: $OT = OI \times OP$

Ocene tveganja smo opredelili v tri stopnje.

- Nizka stopnja tveganja	1 - 4
- Srednja stopnja tveganja	5 - 14
- Visoka stopnja tveganja	15 - 25

Tveganje je opredeljeno glede na trenutno razpoložljive podatke in stanje populacije. Za posamezne vrste živil so tveganja predstavljena v Tabeli 15 in 16.

5.2.1 Jajca in jajčni izdelki

Tabela 15: Ocena tveganja pri uživanju jajc in jajčnih izdelkov glede na način termične obdelave ter ogroženost zdrave in dovzetnost populacije v primeru izpostavljenosti

Živilo	Ocena izpostavljenosti (OI)	Ocena tveganja (OT) v primeru izpostavljenosti – upoštevana ocena izpostavljenosti, vrste živila in dovzetnost			
		zdrava odrasla populacija		dovzetnejša populacija (otroci, starejši, bolniki, imunsko dovzetni)	
		OP	OT	OP	OT
Živilo/temperaturna obdelava (ustrezen higienski režim)					
Konzumna jajca					
surova	1,5 - nizka	4 - visoka	6	5 - zelo visoka	7,5
srednja		3 - srednja	4,5	4 - visoka	6
popolna		1 - zelo nizka	1,5	2 - nizka	3
Jajčni izdelki					
surovi	2 - srednja	5 - zelo visoka	10	5 - zelo visoka	10
srednja		3 - srednja	6	4 - visoka	8
popolna		2 - nizka	4	3 - srednja	6

OT - ocena tveganja; OP - ogroženost populacije

5.2.2 Meso in mesni izdelki

Tabela 16: Ocena tveganja pri uživanju mesa in mesnih izdelkov glede na način termične obdelave ter ogroženost zdrave in dovzetnost populacije v primeru izpostavljenosti

Živilo	Ocena izpostavljenosti (OI)	Ocena tveganja (OT) v primeru izpostavljenosti – upoštevana ocena izpostavljenosti, vrste živila in dovzetnost			
		zdrava odrasla populacija		dovzetejša populacija (otroci, starejši, bolniki, imunsko dovzetni)	
		OP	OT	OP	OT
Živilo/temperaturna obdelava (ustrezen higienski režim)					
Meso prašičev					
popolna	3 - srednja	1 - zelo nizka	3	2 - nizka	6
srednja		3 - srednja	9	4 - visoka	12
Goveje meso					
surovo	2,5 - srednja	4 - visoka	10	5 - zelo visoka	12,5
srednja		3 - srednja	7,5	4 - visoka	10
popolna		1 - zelo nizka	2,5	2 - nizka	5
Mesni pripravki in mletno meso (goveje, svinjsko meso, mešano)					
surovo	3 - srednja	4 - visoka	12	5 - zelo visoka	15
srednja		3 - srednja	9	4 - visoka	12
popolna		1 - zelo nizka	3	2 - nizka	6
Meso ovc, koz in konj					
srednja	2 - srednja	3 - srednja	6	4 - zelo visoka	8
popolna		1 - nizka	2	2 - nizka	4
Meso rac, gosi					
srednja	3 - srednja	3 - srednja	9	4 - visoka	12
popolna		2 - nizka	6	3 - srednja	9
Mesni izdelki					
sterilizacija	1 - zelo nizka	4 - visoka	4	5 - visoka	5
pasterizacija	2 - nizka	4 - visoka	8	5 - visoka	10
sušenje	2 - nizka	2 - nizka	4	3 - srednja	6

OT - ocena tveganja izračunana iz verjetnosti izpostavljenosti in ogroženosti v primeru izpostavljenosti

V primeru slabega higienskega režima (higiena umivanja rok, križanje čistih in nečistih poti) je tveganje za obolenje višje.

6 Zaključek

Uredba komisije (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila, za surovo meso goveda, prašičev in perutnine (razen mesa vrste *Gallus Gallus* in mesa puranov) glede prisotnosti salmonel ne vključuje meril varnosti. V teh primerih je za oceno smiselno uporabiti 14. člen Uredbe 178/2002, ki določa, da se živila, ki niso varna, ne smejo dajati v promet. Pri odločanju, ali je neko živilo varno ali ni, se upoštevajo:

- **običajni pogoji uporabe živila s strani potrošnika in pri vsaki fazi pridelave, predelave in distribucije,**
- **informacije, ki jih je potrošnik prejel, vključno z navedbami na oznaki, ali druge informacije, ki so običajno na voljo potrošniku o preprečevanju posebnih neželenih vplivov nekega živila ali skupine živil za zdravje.**

Pri odločanju, ali je živilo škodljivo za zdravje, se upošteva:

- **verjetni takojšnji in/ali dolgoročni učinki živila na zdravje osebe, ki živilo uživa, pa tudi na poznejše rodove;**
- **verjetni kumulativni toksični učinki,**
- **posebna zdravstvena preobčutljivost.**

V primeru kontaminacije s salmonelo je pri presoji varnosti, glede na zgoraj navedeno, potrebno proučiti in upoštevati katere informacije glede varnosti so v danem primeru potrošniku na voljo. Te informacije so običajno navedene na deklaraciji kot navodilo za pripravo in, če je potrebno, vključujejo termično obdelavo. Pri navajanju navodil za obdelavo je pomembno navajanje središčne temperature (°C) in časovno obdobje trajanja le-te (npr. minut, sekund).

V primeru, da je kontaminirano živilo termično obdelano, pri temperaturi ki je enaka ali višja ter časovno obdobje, ki je enako ali daljše od potrebnega, da salmonele propadejo (<https://ldzbase.de/index.php> ali Tabela 10), je živilo v primeru izpolnjevanja ustrezne higienske prakse, varno.

Zaradi dejstva, da se pri pripravi živil, tako v obratih javne prehrane kot pri potrošnikih, občasno pojavijo neželena odstopanja od priporočil glede priprave, je pri oceni varnosti potrebno upoštevati tudi lastnosti salmonel (*identifikacija nevarnosti*) ter teže posledic, ki jo lahko povzročijo (*karakterizacija nevarnosti*).

Resnost obolenja zaradi okužbe s salmonelo je pri ljudeh, ki pripadajo različnim skupinam populacije (zdravi odrasli, izpostavljene skupine), zelo različna, zato je v oceni potrebno upoštevati tudi, kateri ciljni populaciji je živilo namenjeno oziroma ovrednotiti tveganje za različne skupine, v kolikor je živilo namenjeno vsem skupinam.

V Tabelah 15 in 16 je ovrednotena **verjetnost izpostavljenosti**, ki je odvisna predvsem od prevalence salmonel v različnih skupinah živil in od količine zaužitega živila. Stopnje tveganja so opredeljene od 1 do 5 (zelo nizko, nizko, srednje, visoko, zelo visoko).

Ogroženost populacije v primeru izpostavljenosti je ocenjena glede na možnost preživetja in razmnoževanja salmonel v živilih, kar je odvisno od toplotne obdelave in fizikalno kemijskih lastnosti živila, pogojih hranjenja. Pri bolj dovzetni skupini populacije je tveganje v primerjavi z odraslo zdravo skupino višje. Stopnje tveganja so opredeljene od 1 do 5 (zelo nizko, nizko, srednje, visoko, zelo visoko) (Tabela 14).

Potrebno je upoštevati tudi karakterizacijo salmonel ter upoštevati znanstvene in epidemiološke izsledke, kot so npr. serotipi salmonel, ki najpogosteje povzročajo obolenja (*S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, monofazna *S. Typhimurium*) in tiste, ki pogosteje povzročajo težja, generalizirana stanja (*S. Dublin*).

V Tabeli 15 in 16 je izračunana ocena tveganja glede na razmerje izpostavljenosti ter ogroženostjo odrasle zdrave populacije ter dovzetnejše populacije, ki predstavlja otroke, starejše, bolnike in ljudi s slabšo imunostjo.

Ovrednotenje tveganja je točkovano od 1 do 25 in predstavlja zmnožek izpostavljenosti in ogroženosti.

Najvplivnejši dejavnik pri številu alimentarnih salmoneloz oziroma tveganja za hujše oblike obolenja je prevalenca salmonel pri živalih.

Prav tako so pomembne higienske razmere vzdolž celotne prehranske verige.

Proizvajalci bi na deklaracijah in drugih obvestilih potrošnikom morali dosledno navajati obvestila o ustrezni pripravi živil s podatkom o potrebni središčni temperaturi v kombinaciji s potrebnim minimalnim časom.

Posvetiti bi se bilo potrebno ustreznemu hranjenju živil, predvsem hladni verigi od proizvajalca, med transportom, v trgovini in pri potrošniku. Glede na primerjalno študijo EFSA o hranjenju jajc pri različnih temperaturah bi bilo smiselno razmisliti o hladni verigi od proizvajalca do potrošnika.

Smiselno bi bilo tudi proučiti temperaturne razmere v hladilnikih, pri potrošnikih v Sloveniji.

Velik dejavnik tveganja so tudi higienske prakse potrošnikov tako v obratih javne prehrane kot v domačih gospodinjstvih, zato je smiselno izobraževanje in obveščanje o tveganjih.

7 Literatura

Alban L, Stärk KD. Where should the effort be put to reduce the Salmonella prevalence in the slaughtered swine carcass effectively? *Prev Vet Med.* 2005 Apr;68(1):63-79. doi: 10.1016/j.prevetmed.2005.01.001. Epub 2005 Jan 24. PMID: 15795016.

Allerberger F, Liesegang A, Grif K, Khaschabi D, Prager R, Danzl J, Hock F, Ottl J, Dierich MP, Berghold C, in sod. 2003. Occurrence of Salmonella enterica serovar Dublin in Austria. *Wiener medizinische Wochenschrift.* 153:148-152. doi: <https://doi.org/10.1046/j.1563-258X.2003.03015.x> [Crossref], [PubMed], [Google Scholar]

Alphons J.A.M. van Asten, Jaap E. van Dijk, Distribution of "classic" virulence factors among Salmonella spp., *FEMS Immunology & Medical Microbiology*, Volume 44, Issue 3, June 2005, Pages 251-259, <https://doi.org/10.1016/j.femsim.2005.02.002>

Ashkenazi S, Cleary TG, Murray BE, Wanger A, Pickering LK. Quantitative analysis and partial characterization of cytotoxin production by Salmonella strains. *Infect Immun.* 1988 Dec;56(12):3089-94. doi: 10.1128/iai.56.12.3089-3094.1988. PMID: 3182072; PMCID: PMC259706.

Barlow & Hall oBarlow M, Hall BG. 2002. Origin and evolution of the AmpC beta-lactamases of *Citrobacter freundii*. *Antimicrob Agents Chemother.* 46:1190-1198. doi: <https://doi.org/10.1128/AAC.46.5.1190-1198.2002> [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar])

Brenner FW, Villar RG, Angulo FJ, Tauxe R, Swaminathan B. 2000. Salmonella nomenclature. *J Clin Microbiol.* 38:2465-2467.

Bugarel M, Vignaud ML, Moury F, Fach P, Brisabois A. Molecular identification in monophasic and nonmotile variants of Salmonella enterica serovar Typhimurium. *Microbiologyopen.* 2012 Dec;1(4):481-9. doi: 10.1002/mbo3.39. Epub 2012 Nov 26. PMID: 23233427; PMCID: PMC3535392.

Carrasco, E., Morales-Rueda, A. and García-Gimeno, R.M. (2012) Cross-Contamination and Recontamination by Salmonella in Foods: A Review. *Food Research International*, 45, 545-556. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.11.004>

Chalias, A, Grispoldi, L and Cenci Goga, B, 2022. A risk assessment model for Salmonella spp. in swine carcasses. *EFSA Journal* 2022; 20(S1):e200405, 11 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.e200405>

Chanamé Pinedo L, Mughini-Gras L, Franz E, Hald T, Pires SM. Sources and trends of human salmonellosis in Europe, 2015-2019: An analysis of outbreak data. *Int J Food Microbiol.* 2022 Oct 16;379:109850. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109850. Epub 2022 Jul 28. PMID: 35961158.

Chemaly M, Huneau-Salaun A, Labbe A, Houdayer C, Petetin I and Fravallo P, 2009. Isolation of Salmonella enterica in laying-hen flocks and assessment of eggshell contamination in France. *Journal of Food Protection*,72, 2071-2077

Crump JA, Luby SP, Mintz ED. 2004. The global burden of typhoid fever. *Bulletin of the World Health Organization*. 82:346–353.

Acheson D, Hohmann EL, Nontyphoidal Salmonellosis, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 32, Issue 2, 15 January 2001, Pages 263–269, <https://doi.org/10.1086/318457>

d'Ostuni V, Tristezza M, Giorgi M.G., Rampino P., Grieco F., & Perrotta, C. (2016). Occurrence of *Listeria monocytogenes* and *Salmonella* spp. in meat processed products from industrial plants in Southern Italy. *Food Control*, 62, 104–109.

Doyle ME in Mazzotta AS, 2000. Review of studies on the thermal resistance of *Salmonellae*. *Journal of Food Protection*, 63, 779–795

Ebel E, Schlosser W, Kause J, Orloski K, Roberts T, Narrod C, Malcolm S., Coleman M, Powell, M. Draft risk assessment of the public health impact of *Escherichia coli* O157:H7 in ground beef. *J. Food Prot.* 2004, 67, 1991–1999.

EFSA (2007) Report of the task force on zoonoses data collection on the analysis of the baseline study on the prevalence of *Salmonella* in holdings of laying hen flocks of *Gallus gallus*. *EFSA J* 97: 1–84.

EFSA and ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2022. The European Union One Health 2021 Zoonoses Report. *EFSA Journal* 2022; 20(12):7666, 273 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7666>

EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), 2014. Scientific Opinion on the public health risks of table eggs due to deterioration and development of pathogens. *EFSA Journal* 2014; 12(7):3782, 147 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3782

EFSA Journal 2022;20(12):7666 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7666>

EFSA, 2008. Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a request from the European Commission on a quantitative microbiological risk assessment on *Salmonella* in meat: Source attribution for human salmonellosis from meat. *The EFSA Journal* 2008 625, 1–32

European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority, 2022. Multi-country outbreak of *Salmonella* Enteritidis sequence type (ST)11 infections linked to eggs and egg products – 8 February 2022.

European Food Safety Authority; Analysis of the baseline survey of *Salmonella* in holdings with breeding pigs, in the EU, 2008; Part B: Analysis of factors potentially associated with *Salmonella* pen positivity. *EFSA Journal* 2011; 9(7):2329. [159 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2329.

European Food Safety Authority; Analysis of the baseline survey on the prevalence of *Salmonella* in holdings with breeding pigs, in the EU, 2008, Part A: *Salmonella* prevalence estimates, *EFSA Journal* 2009; 7(12): [93 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1377.

European Food Safety Authority; Quantitative risk assessment of *Salmonella* Enteritidis in shell eggs in Europe. *EFSA Journal* 2010; 8(4):1588. [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1588

Foley SL, Johnson TJ, Ricke SC, Nayak R, Danzeisen J. Salmonella pathogenicity and host adaptation in chicken-associated serovars. *Microbiol Mol Biol Rev.* 2013 Dec;77(4):582-607. doi: 10.1128/MMBR.00015-13. PMID: 24296573; PMCID: PMC3973385.

FSA, 2018. Food Standards Agency. Cooking safely in your business. <https://www.food.gov.uk/business-guidance/cooking-safely-in-your-business> dostop 17. 5. 2023

Gomes-Neves, E. et al. Salmonella cross-contamination in swine abattoirs in Portugal: Carcasses, meat and meathandlers, *Int. J. Food Microbiol.* (2012), doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2012.04.015

Health Canada, Safe cooking temperatures, 2020 <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/general-food-safety-tips/safe-internal-cooking-temperatures.html> dostop 17. 5. 2023

Hope BK, Baker R, Edel ED, Hogue AT, Schlosser WD, Whiting R, McDowell RM, Morales RA. An overview of the Salmonella enteritidis risk assessment for shell eggs and egg products. *Risk Anal.* 2002 Apr;22(2):203-18. doi: 10.1111/0272-4332.00023. PMID: 12022671.

Chen HM, Wang Y, Su LH, Chiu CH. Nontyphoid salmonella infection: microbiology, clinical features, and antimicrobial therapy. *Pediatr Neonatol.* 2013 Jun;54(3):147-52. doi: 10.1016/j.pedneo.2013.01.010. Epub 2013 Mar 1. PMID: 23597525.

Jajere SM. A review of Salmonella enterica with particular focus on the pathogenicity and virulence factors, host specificity and antimicrobial resistance including multidrug resistance. *Vet World.* 2019;12(4):504-521. doi: 10.14202/vetworld.2019.504-521. Epub 2019 Apr 6. PMID: 31190705; PMCID: PMC6515828.

Karabozhilova I, Wieland B, Alonso S, Salonen L, Häsler B. Backyard chicken keeping in the Greater London Urban Area: welfare status, biosecurity and disease control issues. *Br Poult Sci.* 2012;53(4):421-30. doi: 10.1080/00071668.2012.707309. PMID: 23130576.

McQuiston JR, Fields PI, Tauxe RV, Logsdon JM Jr. Do Salmonella carry spare tyres? *Trends in Microbiology.* 2008 Apr;16(4):142-148. DOI: 10.1016/j.tim.2008.01.009. PMID: 18375124.

Meyer C, Thiel S, Ullrich U, Stolle A. Salmonella in raw meat and by-products from pork and beef. *J Food Prot.* 2010 Oct;73(10):1780-4. doi: 10.4315/0362-028x-73.10.1780. PMID: 21067664.

MKGP; <https://www.gov.si/teme/kakovost-in-oznacevanje-jajc/> 23.5.2023

Mokhtari A, Moore CM, Yang H, Jaykus LA, Morales R, Cates SC, Cowen P. Consumer-phase Salmonella enterica serovar enteritidis risk assessment for egg-containing food products. *Risk Anal.* 2006 Jun;26(3):753-68. doi: 10.1111/j.1539-6924.2006.00759.x. PMID: 16834632.

Pires SM, de Knecht L in Hald T, 2011. Estimation of the relative contribution of different food and animal sources to human Salmonella infections in the European Union. *EFSA Supporting Publication* 2011; 8(8):EN-184, 80 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2011.EN-184

Pui CF, Wong WC, Chai LC, Nillian E, Ghazali FM, Cheah YK, Nakaguchi Y, Nishibuchi M, Radu S. 2011. Simultaneous detection of Salmonella spp., Salmonella Typhi and Salmonella

Typhimurium in sliced fruits using multiplex PCR. *Food Control*. 22:337–342. doi: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.05.021>

Rhoades JR, Duffy G, Koutsoumanis K. Prevalence and concentration of verocytotoxigenic *Escherichia coli*, *Salmonella enterica* and *Listeria monocytogenes* in the beef production chain: a review. *Food Microbiol*. 2009 Jun;26(4):357-76. doi: 10.1016/j.fm.2008.10.012. Epub 2008 Nov 11. PMID: 19376457.

Rumeu MT, Suárez MA, Morales S, Rotger R. Enterotoxin and cytotoxin production by *Salmonella enteritidis* strains isolated from gastroenteritis outbreaks, *Journal of Applied Microbiology*, Volume 82, Issue 1, 1 January 1997, Pages 19–31, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1997.tb03293>

Sévellec Y, Granier SA, Le Hello S, Weill FX, Guillier L, Mistou MY, Cadel-Six S. Source Attribution Study of Sporadic *Salmonella* Derby Cases in France. *Front Microbiol*. 2020 May 14;11:889. doi: 10.3389/fmicb.2020.00889. PMID: 32477304; PMCID: PMC7240076.

Silva J, Leite D, Fernandes M, Mena C, Gibbs PA, Teixeira P. 2011. *Campylobacter* spp. as a foodborne pathogen: a review. *Frontiers in Microbiology*. 2.

Statističnega urada RS; <https://pxweb.stat.si/SiStatData>

Tekalign Woldehana Uro. (2019). Salmonellosis: A Review. *Int. J. Adv. Res. Biol. Sci.* 6(10): 79–88. DOI: <http://dx.doi.org/10.22192/ijarbs.2019.06.10.008>

Teunis PF, Kasuga F, Fazil A, Ogden ID, Rotariu O, Strachan NJ. Dose–response modeling of *Salmonella* using outbreak data. *Int J Food Microbiol*. 2010 Dec 15;144(2):243–9. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.09.026. Epub 2010 Oct 30. PMID: 21036411.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), letno poročilo o zoonozah in povzročiteljih zoonoz, 2021, Ljubljana, december 2022.

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila

Tesson V, Federighi MM, Cummins E, de Oliveira Mota J, Sandrine Guillou, Boué G. A Systematic Review of Beef Meat Quantitative Microbial Risk Assessment Models. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, 17 (3), pp.1–28.10.3390/ijerph17030688. hal-03233675

World Health Organisation (WHO), 2018. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salmonella-\(non-typhoidal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salmonella-(non-typhoidal))

Yue M, Schifferli DM. Allelic variation in Salmonella: an underappreciated driver of adaptation and virulence. *Front Microbiol.* 2014 Jan 7;4:419. doi: 10.3389/fmicb.2013.00419. PMID: 24454310; PMCID: PMC3882659.

